

Crédito ao consumidor: a extensão do poder do dinheiro a partir de seus determinantes categoriais¹

César Simoni Santos²

Resumo

A fisionomia do crédito ao consumidor, muito aproximada das formas usurárias do dinheiro de empréstimo, especialmente em suas versões não colateralizadas, tem suscitado questões em relação à natureza propriamente capitalista da modalidade e, principalmente, sobre as possibilidades de derivação de suas mais diversas manifestações em relação ao núcleo teórico central que define a natureza do capital portador de juros, tal como formulado por Marx. A reconstrução dos nexos do capital portador de juros com as práticas emissionistas apontam para a necessidade de se considerar aspectos de uma teoria do dinheiro no fundamento de uma reflexão sobre a natureza propriamente capitalista do crédito ao consumidor. O elo, portanto, entre o crédito ao consumidor e o modo de funcionamento do capitalismo contemporâneo, de uma perspectiva categorial, é traçado a partir da tendência imanente à autonomização dos momentos figurativos do capital como fundamento de sua própria reprodução, tendo na natureza do dinheiro o seu elemento central.

Palavras-chave: Crédito ao consumidor; Capital portador de juros; Capital fictício; Dinheiro fiduciário; Dinheiro inconvertível.

Abstract

The physiognomy of consumer credit, which is very similar to the usurious forms of loan money, especially in its non-collateralized versions, has raised questions regarding the properly capitalist nature of the modality and, mainly, about the possibilities of deriving its most diverse manifestations in relation to the theoretical core that defines the nature of interest-bearing capital, as formulated by Marx. The reconstruction of the links between interest-bearing capital and issuing practices points to the need to consider aspects of a theory of money as the basis for a reflection on the properly capitalist nature of consumer credit. The link between consumer credit and the contemporary capitalism operating mode, from a categorial perspective, is drawn from the inherent tendency towards the autonomization of the figurative moments of capital as the basis for its own reproduction, with the nature of money as its central element.

Keywords: Consumer credit; Interest-bearing capital; Fictitious capital; Fiduciary money; Inconvertible money.

JEL Classification: B51; E42; G21.

DOI: 10.5281/zenodo.18452375

¹ Artigo enviado em 15/11/2024. Aprovado em 13/2/2025.

² César Simoni Santos é professor livre-docente do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo (USP) e bolsista de produtividade CNPq. Foi professor visitante na Universidade de Toronto (UofT - Canadá), bolsista da *Urban Studies Foundation* (USF) e concluiu pós-doutorado na Universidade de Kiel (CAU), na Alemanha. Simoni Santos é atualmente membro do Grupo de Teoria Urbana Crítica do Instituto de Estudos Avançados (IEA - USP), vice-coordenador do Grupo de Geografia Urbana Crítica e Radical (GESp) e líder do Grupo Limiares.

O crédito ao consumidor volta a ganhar espaço no debate teórico neste início de século (Karger, 2005; Lapavitsas, 2009; Soederberg, 2014). Contudo, os caminhos para estabelecer seus vínculos com a matriz das grandes linhagens do debate crítico sobre o capital portador de juros ainda não são consensuais e não estão plenamente constituídos. Isso se justifica em parte pela ainda incompleta sondagem da renovação das dinâmicas ocorridas no campo de ação do então chamado capital financeiro. Muitas delas não estavam sequer apontadas no momento de concepção dos fundamentos teóricos de uma das principais matrizes de interpretação crítica do capitalismo. Isso porque, também, “não foi possível a Marx prever o amplo crescimento do crédito ao consumidor, os fundos de pensão e outros petrechos do sistema de crédito” (Harvey, 1990, p. 277).

“O próprio Marx se ateu principalmente no papel dos bancos, fez uma análise preliminar do mercado acionário e mencionou, ainda que genericamente de passagem, a ampla gama de instituições financeiras especializadas, como os bancos que secretam a poupança de trabalhadores, as companhias de seguro etc.” (Harvey, 1990, p. 277). O chamado “crédito ao consumidor” como um tipo de crédito que pesa sobre o trabalhador e, por isso, se expressa em termos de obrigações e retornos sobre a forma-dinheiro do rendimento, é diferente daquele que se investe sob a forma-dinheiro do capital. Dentro dessa categoria, uma modalidade particular chama atenção: as “formas não-colateralizadas de crédito ao consumidor”, tais como o crédito estudantil ou o cartão de crédito, entre outros. Esse tipo de crédito ao consumidor não foi teorizado ou sequer previsto por Marx (Soederberg, 2014, p. 35), e seu estudo carece ainda de muito desenvolvimento.

O esforço empreendido para o trabalho com as categorias do pensamento marxiano nesse universo tem resultado em avanços que são tão consequentes quanto lentos. Uma de suas vias tem dado especial atenção à natureza da forma-dinheiro. Para as vertentes compreendidas nessa via, além de dependente e imbricado no próprio desenvolvimento das funções da moeda, o crédito se define como uma “forma especial do dinheiro e, desse modo, ele assume poderes sociais similares aos do dinheiro” (Soederberg, 2014, p. 27), carregando consigo, no entanto, os desígnios do capital.

Um capital que não provém de outro capital

Está na definição do próprio capital portador de juros o fato de ser este capital resultado da capacidade de o dinheiro funcionar como capital, ou seja, de o dinheiro ser mobilizado para colocar em funcionamento as sucessivas formas implicadas no processo de valorização e produção do valor que resultam no capital. É sobre essa propriedade do dinheiro que está assentada a possibilidade de negociação dessa mercadoria tão especial: algo que se vende para

outros capitalistas não como dinheiro, mas como capital capaz de, por isso, aumentar a si próprio como resultado de processos postos em movimento por agentes engajados no funcionamento da parte ativa da acumulação. Está aqui o fundamento da circulação do dinheiro não somente como mercadoria, mas também como capital. Nos *Grundrisse*, Marx (2011, p. 726-727) afirma que, nessas circunstâncias, “o próprio capital se converte em mercadoria, ou a mercadoria (dinheiro) é vendida como capital. O capital enquanto tal ingressa aqui, por conseguinte, na circulação”.

Essa definição, no entanto, que está na base do crédito e do moderno capital portador de juros, cria desafios para a compreensão do crédito ao consumidor como um elemento ativo e participante do próprio processo de acumulação. Se, do ponto de vista categorial, o crédito capitalista está fundado na possibilidade de negociação do dinheiro como capital é porque a generalização da forma de produção do valor colocou os negócios usurários a serviço da acumulação. Essa relação de subordinação fundamental se expressa no fato de que o acréscimo que alimenta o aumento do capital de empréstimo e, portanto, sua rentabilidade, é resultado do trabalho mobilizado pelo capital funcional que produz mais-valia e da canalização de parte dessa mais-valia, sob a forma de juros, para as mãos do prestamista. Por isso esse dinheiro é negociado como o capital que será empregado enquanto tal essencialmente nas mãos de um capitalista industrial.

Contudo, formal e embrionariamente, “o juro – e, portanto, o capital-dinheiro – se desenvolve principalmente a partir da função do dinheiro como meio de pagamento” (Rosdolsky, 2001, p. 323), e ele está presente, desse modo, já em manifestações ancestrais do que viria a ser o nosso sistema de crédito. “É nomeadamente de sua função de meio de pagamento, que se desenvolve o juro e com isso o capital monetário” (Marx, 1988b, p. 100). Assim, apesar de não coincidente, a utilidade do dinheiro como capital não exclui sua função como meio de pagamento, elas se conservam e se contradizem no conceito do capital portador de juros.

É importante, por isso, em primeiro lugar, para a compreensão do moderno sistema de crédito, sua diferenciação em relação a uma de suas formas antediluvianas: a usura. Nesse caso, “o dinheiro torna-se necessário enquanto dinheiro”, escreve Marx. “A função do dinheiro como meio de pagamento [...] é o verdadeiro, o grande e o peculiar terreno da usura” (Marx, 1988b, p. 101), que só é capital formalmente.

O capital ainda aparece aqui materialmente subsumido ao trabalhador individual ou à família do trabalhador – seja na empresa artesanal, seja na pequena agricultura. Há exploração pelo capital sem o modo de produção do capital. Essa forma da usura [...] pressupõe a

predominância de formas de produção pré-burguesas, mas continua a se reproduzir em esferas subordinadas no interior da própria economia burguesa (Marx, 2011, p. 729).

A relação de credor e devedor derivada da circulação simples de mercadorias e o desenvolvimento da forma primitiva do sistema de crédito com o desenvolvimento do comércio é função exclusiva da existência do dinheiro meramente como meio de pagamento (Marx, 1988b, p. 285).

O capital usurário, visto dessa forma, é avesso ao desenvolvimento das forças produtivas. Uma vez que, sem constituir ele mesmo uma força capaz movimentar os fundamentos de sua própria reprodução, a usura floresce em meio às crises monetárias, ela depende e reforça o papel do dinheiro como meio de pagamento e inibe, em nome dos ganhos puramente privados e por meio do esforço adicional ao consumo representado pelos juros usurários, o avanço das forças do mercado. Assim, por sua vez, “o crédito moderno pressupõe o pleno desenvolvimento da produção e da circulação de mercadorias” e “com a usura ocorre o contrário: ‘Quanto mais insignificante for o papel da circulação na vida social, tanto mais florescente será a usura’” (Rosdolsky, 2001, p. 324).

A determinação dada pelo valor de uso do dinheiro é crucial na diferenciação entre as formas de emprego do capital portador de juros.

Qual é então o valor de uso que o capitalista monetário aliena durante o prazo do empréstimo e cede ao capitalista produtivo, o mutuário? É o valor de uso que o dinheiro adquire pelo fato de poder ser transformado em capital, de poder funcionar como capital e, assim, produzir em seu movimento determinada mais-valia, o lucro médio (Marx, 1988b, p. 250).³

Assim, se o dinheiro é emprestado a um industrial para funcionar como capital, então, a soma adicional que retornará ao credor juntamente com o montante de dinheiro inicial é resultado do próprio funcionamento como capital do montante inicial de dinheiro, que aumentou a si próprio nas mãos de outro capitalista e remunerou o prestamista sob a forma de juros.⁴ Se o dinheiro é emprestado diretamente como fundo de consumo e não está atrelado a processos de valorização, então ele dependerá da renda de um trabalhador ou dos rendimentos de donos de grandes patrimônios. Nesse caso, o acréscimo do montante inicial do dinheiro emprestado não tem o respaldo natural do processo de capitalização e depende exclusivamente do esforço ou

³ “No caso das demais mercadorias consome-se, em última instância, o valor de uso, e com isso desaparece a substância da mercadoria, e com ela seu valor. A mercadoria capital, ao contrário, tem a peculiaridade de que, pelo consumo de seu valor de uso, seu valor e seu valor de uso não só são conservados, mas multiplicados” (Marx, 1988b, p. 250).

⁴ Ver Marx, 1988b, p. 249.

dispêndio adicional do tomador de empréstimo. Por isso, em um dos casos, ele funciona como capital e, em outro, exclusivamente como meio de pagamento, dinheiro, portanto, em uma de suas formas mais elementares.

Para seu proprietário original, o dinheiro tem sempre seu valor de uso como capital (o seu valor de uso é a sua capacidade reificada de aumentar a si próprio), como a propriedade dos fatores de capital deverá ter também para qualquer capitalista. A diferença está na relação que surge no momento do empréstimo. Aqui, a negociação entre dois capitalistas de segmentos diferentes pode fazer o próprio capital aparecer como mercadoria, como aquilo que é vendido ou emprestado, mas numa forma diferente daquela que o dinheiro assume quando é emprestado para o consumo fora dos processos de produção de mais valor.⁵ Essa diferença resulta do fato de que, numa via, entre em questão a própria “forma-dinheiro do capital” e, na outra, tenhamos de lidar com a “forma-dinheiro do rendimento” (Marx, 1988b, p. 320). Nisso consiste a diferença entre “capital como mercadoria” (ou capital como dinheiro), “dinheiro como capital” e “dinheiro como mercadoria” (ou dinheiro como dinheiro).

Contudo, segundo Rosdolsky (2001, p. 324), “é um erro confundir o atual capital que rende juro com sua forma ‘antediluviana’”. “Conceder e tomar empréstimos de modo algum são sinônimos de crédito” (Rosdolsky, 2001, p. 323). Isso coloca, seguramente, um problema para a compreensão da posição do crédito ao consumidor no âmbito da sociedade capitalista contemporânea pois, já não se pode dizer que sua existência seja um elemento residual no processo de desenvolvimento das formas propriamente capitalistas dos fatores de produção e acumulação do capital.

O crédito ao consumidor como capital fictício

Embora vários autores “apresentem o capital fictício como um desdobramento do capital portador de juros, o teor dessa passagem – necessária do ponto de vista da argumentação de Marx – não parece ter sido devidamente apreciado enquanto desenvolvimento da forma-valor” (Palludeto; Rossi, 2018, p. 6). Essa advertência se ampara na ideia de que o capital fictício não pode ser considerado algo de extraordinário ou, mesmo, uma deturpação do universo categorial que apresenta a natureza dinâmica da forma-valor. Ele está contido no

⁵ O dinheiro como capital, lê-se nos *Grundrisse*, “não está meramente disponível para aumentar a demanda por mercadorias, exceto com a condição de que aumente também a oferta. O capital em busca de aplicação não é uma simples adição à capacidade de demanda da comunidade. Ele não pode se perder no dinheiro em circulação. Se tende a elevar os preços por uma demanda, ele tende a reduzi-los por uma oferta correspondente. O dinheiro, enquanto garantia para o capital, não é simples poder de compra; ele só compra com a finalidade de vender [...]. O dinheiro como a garantia para o capital, jamais vem ao mercado para ser trocado por mercadorias; é somente o dinheiro que representa o consumo que pode no fim afetar os preços” (Marx, 2011, p. 755).

conceito de capital e expressa o movimento geral de abstração e autonomização que é próprio do desenvolvimento concreto das categorias do capital.

Nesse sentido, não é prudente atrelar a existência do capital fictício a condições conjunturais ou exclusivamente empíricas. Muitas análises amarram o emprego da noção de capital fictício à existência de um mercado secundário de títulos ou ações; outras, ainda, de perfil mais “fundamentalista”, apostam em uma conceituação mais específica que vincula sua manifestação a distúrbios eventuais ou mesmo à tendência de formação de bolhas, caracterizadas, então, pelo descolamento sensível entre o valor do bem de raiz ou do capital funcionante representado nos títulos e ações e o preço pelo qual tais papeis são negociados. Ora, é importante lembrar que essa flutuação (ou não coincidência) se apresenta desde as configurações categoriais mais elementares do capital, como na relação entre preço e valor, que já cobra explicação no âmbito da circulação simples de mercadoria e acompanha os desdobramentos do capital até suas mais complexas manifestações; não sendo, desse modo, uma verdadeira especificidade capaz de caracterizar o chamado capital fictício.

Algo crucial, portanto, fica de fora desse conjunto de considerações. Recorrendo à interpretação que David Harvey faz dos escritos deixados por Marx, apreende-se o conceito de capital fictício a partir da relação de dependência que o próprio capital-dinheiro estabelece com o trabalho futuro. Segundo essa perspectiva, o “valor fictício” se refere a parte não colateralizada do crédito; ou seja, refere-se, assim, a algo que não foi produzido e não existe ainda materialmente, mas somente como uma “promessa” de retornos, como um compromisso do trabalhador e um comprometimento do trabalho futuro. “Desde o início, portanto, o capital-dinheiro adiantado tem de ser considerado como capital fictício pois ele não é lastreado por nenhuma garantia (*collateral*) sólida” (Harvey, 2006, p. 267). Essa situação fica ainda melhor caracterizada nas formas não imediatamente alinhadas aos fundamentos primeiros da definição capitalista do crédito. Por esse critério, considerando as duas fontes especiais que Marx considerou na base da restituição do capital portador de juros (capítulo XXIX do Livro 3 de *O capital*), a saber, a dívida pública e os rendimentos do trabalhador, pode-se dizer que o segundo não deixa nenhuma vantagem ao primeiro ao tomar parte na formação do capital fictício.

Em ambos os casos, a soma emprestada de dinheiro não é despendida como capital (Marx, 1988b, p. 4), apesar de ter sido emprestado como tal. Nestes casos, os rendimentos do capitalista monetário não irão provir de um capital. O dinheiro funciona como capital, aqui, exclusivamente para o seu proprietário original e seu valor de uso não é consumido como capital na outra extremidade. Assim, diferentemente do que ocorre com o capital-dinheiro, que carrega o princípio de sua própria conservação e acréscimo durante o consumo, o montante

vinculado à dívida pública e ao crédito ao consumidor é despendido exclusivamente como equivalente de valor das mercadorias e, assim, esgotado durante o uso, dissipando-se completamente: assim como ocorre com as demais mercadorias com as quais se confronta. Ele é antes fonte de um compromisso do que de um rendimento. O crédito, aqui, não financia a produção ou o aumento do capital de forma geral.⁶

Nesses casos, o capital é quase inteiramente, e ainda mais no caso do financiamento direto do consumo do trabalhador, uma expectativa e uma obrigação que se elabora sobre o terreno movediço do trabalho não realizado e do esforço não empenhado. Assim, essa forma específica de emprego do capital portador de juros, que, ao ser direcionada ao consumo (consumptivo) e, frequentemente, à subsistência do trabalhador, se investe sob formas nada ou fragilmente colateralizadas de apropriação do excedente, pode ser entendida quase que completamente como componente do capital fictício. Ou, ainda, mais enfaticamente, trata-se, em suma, de “um capital de financiamento radicalmente fictício, porque ele não financia um capital, mas uma despesa” (Duménil; Lévy, 2010, p. 263), constituindo-se a partir de “um direito contratual a um fluxo de reembolsos e de juros” (Duménil; Lévy, 2010, p. 264) que não provém de parte do capital produzido.

Desse ponto de vista é interessante observar que, em sua manifestação categorial mais desenvolvida e, portanto, em sua figuração mais autonomizada, esse capital recupera feições de sua forma antediluviana, mimetizando o modo de operação do capital usurário e reabilitando formas de expropriação e de captura do excedente tipicamente primitivas.⁷ Isso ocorre porque “o dinheiro enquanto objeto tem a capacidade de personificar o capital, de agir como se ele próprio fosse” (Rotta, 2008, p. 153). Duas conclusões se extraem daqui: (1) o dinheiro tende a se deprender (se autonomizar) de sua forma corpórea e objetal, constituindo, ela própria a negação autoevidente da condição que almeja assumir (como fundamento de um compromisso); e, (2) como é o próprio dinheiro que incorpora as propriedades do capital, o modo como esse dinheiro será empregado não depende mais de seu ingresso na valorização produtiva para que,

⁶ Essa possibilidade está inscrita na própria natureza do capital portador de juros e levou algumas análises a apontarem, inclusive, a existência de um princípio de cesura teórica a partir desse fenômeno. Para Ricardo Bellofiore (2005, p. 137), “com a taxa de juros surge um novo princípio de avaliação do capital-dinheiro, distinto daquele estritamente fundado na teoria do valor-trabalho: a capitalização de qualquer soma de dinheiro. É a partir daí que se origina o capital fictício”.

⁷ Constitui-se, aqui, o nexa entre a posição assumida por Harvey e outra forma de apreensão do fenômeno de formação do capital fictício. Para uma determinada vertente, é a origem do rendimento que remunera o capital monetário monopolizado que constitui o parâmetro dessa avaliação. “Se o juro pago parece advir de um capital, mas o mesmo não existe efetivamente como capital, este se torna, desse modo, capital fictício [...]. Em termos sucintos, capital fictício é o não-capital que aparece como capital. Essencialmente não é capital, mas fenomenicamente é” (Rotta, 2008, p. 165). Isso coloca todo capital financeiro na posição de um capital fictício em potencial: o capital fictício está pressuposto, desse modo, na emergência do capital portador de juros como determinação de um capital-dinheiro autonomizado (diante dos processos de produção do valor).

então, se realize como tal. Essas conclusões podem ser encadeadas como momentos de um processo de autonomização do capital portador de juros.

Outro aspecto ligado à natureza fictícia desse capital que se empenha em financiar uma despesa reside no volume dessa massa monetária que funciona e efetivamente é capital do ponto de vista de seu valor de uso para o prestamista.

A acumulação do capital monetário tem de refletir sempre uma acumulação de capital maior que a existente na realidade, pelo fato de a expansão do consumo individual, por ser mediada por dinheiro, aparecer como acumulação de capital monetário, porque ela fornece a forma-dinheiro para a acumulação real, para o dinheiro que inaugura novos investimentos de capital (Marx, 1988b, p. 33).

Mobilizam-se aqui as determinações que vão colocar em cooperação a emissão privada do dinheiro fiduciário e a expansão capitalista da modalidade do crédito ao consumidor.

Autonomização da forma-dinheiro e expansão do crédito como “oferta monetária”

A concepção do capital fictício, dessa forma, não somente não faz desse capital algo desprovido ou distanciado de sua substância, e, portanto, não faz dele menos capital que outras manifestações do poder impresso na propriedade, como permite compreender o crédito ao consumidor como função e como parte da circulação do capital total, como algo inserido nas determinações do processo de valorização. É por isso que, em vez de

reservar o termo *capital de financiamento* somente para o capital que financia a empresa capitalista [...], podemos dar uma definição mais ampla, como um equivalente do *capital de empréstimo* em geral, sabendo que ele compreende os empréstimos às empresas, as ações, e os créditos a outros agentes, portanto inclui o capital fictício no primeiro sentido, aquele dos créditos sobre outros agentes que não as empresas” (Duménil; Lévy, 2010, p. 265).

Essa possibilidade está inscrita no próprio conceito do capital e aparece como função da forma monetária no capitalismo.

A explicação pode apelar à forma fenomênica da indiferença, que nem por isso é menos real. Afinal de contas, “a forma de capital portador de juros faz com que cada rendimento monetário determinado e regular apareça como juro de um capital, quer provenha de um capital ou não” (Marx, 1988b, p. 4).⁸ Isso ocorre porque “a existência do dinheiro como capital *fora da*

⁸ Uma vez descoberta a possibilidade de parte do capital funcionar como capital portador de juros “qualquer soma de dinheiro, enquanto capital *in potentia*, é capaz de conferir a seu proprietário um rendimento [...]. A remuneração da cessão do dinheiro enquanto capital [...] torna-se a referência, ou o parâmetro básico a partir do qual o capitalista avalia outras formas de alocação da riqueza, rendimento este que deriva simplesmente da propriedade” (Palludeto; Rossi, 2018, p. 07).

produção e as atividades de emprestar e pedir emprestado implicam que o dinheiro adquire ‘um valor de uso adicional, o de servir como capital’” (Harvey, 1990, p. 262). Esse valor de uso adicional, que “reside em sua faculdade de criar e aumentar o valor”, aparece como característica dessa soma de dinheiro extraída da produção direta e assim se aplica para toda e qualquer forma de empréstimo. Desse ponto de vista, o juro aparece como

um ‘mero fruto’ de se possuir capital-dinheiro como propriedade *fora* de qualquer processo real de produção [e] os possuidores do dinheiro podem emprestá-lo a outros agentes econômicos além daqueles produtores de mais-valia: comerciantes, proprietários de terras, governos, diversos setores da burguesia e, inclusive, aos trabalhadores (Harvey, 1990, p. 261).

Uma vez que para os possuidores do dinheiro liberto “o que lhes interessa principalmente é aumentar seu dinheiro com os juros, supõe-se que lhes seja indiferente para quem e para que propósitos será emprestado o dinheiro” (Harvey, 1990, p. 261).

O processo de autonomização constitui um dos fundamentos da socialização capitalista e faz de suas formas (autonomizadas) não formas fora de si, sem substância, manifestações periféricas, estranhas ou residuais. A autonomização das formas do capital resulta da otimização performática das figurações necessárias ao processo de valorização e, logo, que o capital assume nos estágios mais avançados de suas próprias determinações. Assim, não se pode dizer que, do ponto de vista do processo do capital, seriam formas rebaixadas ou precárias, mas sim que constituem sua natureza e estão no cerne de seu conceito e movimento. O reconhecimento dessa tendência imanente alinha a aparição do crédito ao consumidor como capital à sua natureza mais profundamente capitalista, como expressão do capital em uma de suas formas mais autonomizadas.

Não é somente do ponto de vista fenomênico que a propriedade do dinheiro figura como capital independentemente de seu emprego ou de suas fontes. A autonomização do capital portador de juros, que simultaneamente liberta essa massa monetária para se reproduzir como capital nos mais diferentes mercados, sob as mais diversas condições, e que, por isso, dá origem a todo o volume existente de capital fictício, ganha um impressionante impulso com a autonomização correlata da forma dinheiro. Há um movimento de autonomização das formas sociais inscrito na natureza mesma do capital, e essa tendência se manifesta de maneira muito especial com relação à própria natureza do dinheiro.

Essa tendência já havia sido claramente apontada por Marx. O estágio de dominação financeira recentemente alcançado (por vezes tratado sob o rótulo da “financeirização”) e a mais atual figuração do dinheiro, facilitada por sua manifestação essencialmente fiduciária-contábil e

de emissão privada, já podem ser lidos na análise que Marx fazia a respeito do papel do próprio dinheiro no processo de acumulação do capital. Desse ponto de vista, eles estariam inscritos na herança genética do atual regime de acumulação. O mesmo movimento que está na base da hipertrofia dos poderes e da magnitude do capital portador de juros, não significando, por isso, nenhum tipo de deformação da natureza mesma dos próprios desígnios do capital, explica o distanciamento que a forma dinheiro sofreu em relação ao seu estatuto fundamental de mercadoria, cravado em sua base metálica.

Essa possibilidade já está pressuposta, por exemplo, na figuração do dinheiro como dinheiro de conta (ou moeda de cálculo), servindo o dinheiro, aqui, já idealmente, como mera representação do valor de troca plasmado fora dele, na mercadoria que confronta como valor de uso.⁹ “É necessário que o valor, em contraste com os coloridos corpos do mundo das mercadorias, evolua para essa forma reificada” (Marx, 1988a, p. 90-91). Na medida que o dinheiro, já em sua função de meio circulante, registra o fato de que o valor ao qual ele se remete e presta contas não é o valor da mercadoria produzida para ser dinheiro, não é, portanto, o valor do dinheiro metálico que Marx usou nos primeiros momentos do capital, nota-se que está inscrito no fundamento da circulação de mercadorias a destituição do próprio dinheiro-mercadoria.

A tendência naturalmente espontânea do processo de circulação de converter a existência áurea da moeda em aparência áurea ou a moeda num símbolo de seu conteúdo metálico oficial é reconhecida mesma pelas leis mais modernas [...]. Se o próprio curso do dinheiro dissocia o conteúdo real do conteúdo nominal da moeda, sua existência metálica de sua existência funcional, ele já contém latentemente a possibilidade de substituir o dinheiro metálico em sua função de moeda por senhas de outro material ou por símbolos [...]. Portanto,

⁹ “Em algumas partes do *corpus* teórico de Marx, o dinheiro é apresentado também como um resultado que emerge das contradições entre os dois aspectos fundamentais da mercadoria, valor de uso e valor como trabalho abstrato” (Lapavitsas, 2005, p. 100-101). Mesmo nas etapas iniciais da análise de Marx, “o dinheiro é a mercadoria que cria a duplicação exigida das outras mercadorias, representando o valor como trabalho abstrato para todas elas” (Lapavitsas, 2005, p. 101). Desse modo, sua base material, sua forma física e a substância química que servem de suporte para o trabalho contido em cada peça metálica do conjunto da massa monetária de uma economia, assim como o próprio trabalho impregnado na matéria, têm menos a ver com a natureza do dinheiro que a sua própria capacidade de duplicação ideal e representação do valor que é próprio e se incorpora em cada uma das mercadorias com as quais o dinheiro se confronta. O dinheiro se configura, assim, originalmente, como um conjunto fracionado de unidades que representam em sua totalidade o trabalho socialmente necessário. É assim que “o trabalho abstrato se torna universalmente representado por uma mercadoria” (Lapavitsas, 2005, p. 102), que, por isso, desloca a contradição entre valor de uso e valor para uma esfera superior. “As sucessivas ‘formas de valor’ são tratadas como estágios no desenvolvimento do valor de troca, que é também o processo por meio do qual o dinheiro emerge no intercâmbio de mercadorias. Vale a pena reafirmar que o desenvolvimento da forma-valor não é uma sumarização do processo histórico da emergência do dinheiro, mas representa o desdobramento lógico das relações entre os possuidores de mercadoria em sua interação no momento da troca. As relações econômicas e sociais entre possuidores de mercadorias levam à emergência do dinheiro como com a forma de valor independente [...]” (Lapavitsas, 2005, p. 102). “Desconsiderando o valor de uso, as mercadorias são objetos indiferenciados de comércio. Não há razão *a priori* para a forma-valor permanecer atrelada a uma delas diferentemente do resto” (Lapavitsas, 2005, p. 106).

sua função monetária, torna-se, de fato, totalmente independente de seu peso, isto é, de todo o valor. A existência do ouro como moeda dissocia-se radicalmente de sua substância de valor (Marx, 1988a, p. 107).

Nesse sentido, “o dinheiro de conta é uma medida ideal que não tem quaisquer limites, a não ser a imaginação”, como diz German Garnier numa passagem recuperada por Marx, nos *Grundrisse* (Marx, 2011, p. 138). Já nessa aparição, “o dinheiro detém expressão ou representante do valor”, torna-se, assim, “valor de troca autonomizado” (Marx, 2011, p. 179). O que está inscrito no argumento de Marx, dessa forma, é já “a necessidade de o valor encontrar uma forma independente no intercâmbio de mercadorias” (Lapavitsas, 2005, p. 101). “O dinheiro mercadoria é só uma forma do equivalente geral” (Lapavitsas, 2005, p. 109). De acordo com Bellofiore (2005, p. 136) “na circulação da mercadoria, no começo de *O capital*, o dinheiro já funciona como meio de troca e o dinheiro simbólico poderia substituir o dinheiro como mercadoria”.

Em seus *Comentários sobre James Mill*, Marx (2010, p. 214), mesmo não tendo podido ainda experimentar a emergência do dinheiro inconversível, já manifesta que

O modo pessoal de existência do dinheiro como dinheiro [...], quanto menos primitiva sua esfera de existência, [...] maior é a relação inversa de seu valor como dinheiro com o valor de troca ou valor em dinheiro do material em que existe. Conseqüentemente, o papel-moeda e todo o número de representantes do dinheiro no papel (como letras de câmbio, mandatos, notas promissórias, etc.) são o modo mais perfeito de existência do dinheiro como dinheiro e um fator necessário no desenvolvimento progressivo do sistema monetário.

Após observar a função do dinheiro como meio de circulação, Tomas Rotta (2008) vê na aparição do “dinheiro inconversível” o desdobramento necessário, portanto, da contradição fundamental existente entre a dimensão funcional e a manifestação material corpórea do dinheiro.¹⁰ Na medida em que o conflito resulta de uma inadequação formal à matéria e essa contradição se manifesta também e com ainda mais força a partir de figurações mais tipicamente capitalistas do dinheiro, a desmaterialização emerge como horizonte de sua adequação

¹⁰ Desse ponto de vista, o preço, como manifestação do valor de troca, já não é mero resultado posterior da circulação monetária, senão sua pré-condição ideal que pode cobrar seu lugar de autonomia face aos estrangimentos da existência exclusivamente material da forma monetária. “Assim entendido, a decisão do governo de Nixon em pôr fim ao padrão-ouro está longe de ser mero resultado de um capricho humano ou de uma contingência histórica. Este movimento não é senão a realização necessária da essência do dinheiro” (Rotta, 2008, p. 101). A existência material pressuposta no dinheiro metálico e, ainda assim, no papel moeda com lastro metálico, conflita com a sua figuração nas economias capitalistas mais desenvolvidas. “Sua matéria natural está em conflito contínuo com sua função social. Esta é a chave teórica para entendermos a origem lógica da moeda enquanto símbolo de sua substância e, posteriormente, para a necessidade do dinheiro inconversível. [...] A forma dinheiro inconversível é a forma que soluciona esse conflito entre matéria e função do dinheiro” (Rotta, 2008, p. 98).

funcional: a expressão mais bem desenvolvida da própria forma-dinheiro. Nos *Grundrisse* podemos ler que:

Em sua forma imediata, tal como ele pertence a um estágio histórico da produção que antecede o capital, o dinheiro aparece ao capital, portanto, como custo de circulação e, em consequência, **o empenho do capital tem o propósito de reconfigurar o dinheiro de forma adequada a si**; ou seja, transformá-lo em representante de um momento da circulação que não custe tempo e trabalho, **que seja ele próprio desprovido de valor**. Por isso, **o capital tem tendência a abolir o dinheiro em sua realidade tradicional**, imediata, e a convertê-lo em algo *posto* e também abolido unicamente pelo capital, em algo puramente *ideal*. Não se pode dizer, portanto, como o faz Storch, que o dinheiro é um meio de aceleração da circulação do capital; o que tem de ser dito, ao contrário, é que **o capital procura convertê-lo em um momento puramente ideal** de sua circulação, então, elevá-lo à forma adequada que lhe corresponde. Suprimir o dinheiro em sua forma imediata aparece como uma exigência da circulação do dinheiro que deveio um momento da circulação do capital; porque, em sua forma imediata pressuposta, ele é *obstáculo* à circulação do capital” (Marx, 2011, p. 561-562).

Logicamente, portanto, a emergência da forma-dinheiro não precisa contar com uma substância de valor interna ou com o tempo de trabalho impregnado em cada grão dessa forma abstrata de riqueza. “O processo analítico da emergência do dinheiro corresponde ao desenvolvimento da forma-valor e não carrega qualquer relação necessária com o valor como trabalho abstrato” (Lapavitsas, 2005, p. 100). Por isso, “ao contrário do que parece, a teoria monetária de Marx está hoje mais adequada à configuração assumida pelo processo de reprodução do capital do que estava à época do dinheiro mercadoria” (Paulani, 2011, p. 51).¹¹

O processo de abstração (separação) que se verifica desde os aspectos mais elementares presentes na forma monetária e se estende aos arranjos e dispositivos complexos ligados às mais recentes manifestações do mercado mundial de capitais se completa com o ineditismo de uma moeda puramente fiduciária; ou seja, com o dinheiro inconversível que ganha existência a partir do marco da desvinculação entre o dólar e o ouro, em 1971. A novidade, que por sua própria

¹¹ É nesse sentido que o argumento de Paulani (2011, p.51) mostra que “os desdobramentos históricos experimentados pelo sistema monetário internacional podem ser vistos como uma espécie de ‘realização’ de um processo de autonomização das formas sociais que está inscrito na própria mercadoria e que a empurra lógica e ontologicamente em direção às formas mais abstratas de riqueza”. Ao recuperar o sentido mais geral da teoria, a autora rompe com o estreito campo de debate em torno do qual se pretendeu discutir a validade de uma teoria monetária de extração marxiana, tal como fizeram Andrew Leyshon e Nigel Thrift (1997, p. 55-56). Muitos detratores e defensores aguerridos não se deram conta de que disputavam em torno de uma falsa questão: o metro de validação da teoria não podia se estabelecer em torno do quantum de uma mercadoria tradicional (e, portanto, de valor de uso e de valor de troca) ainda resta como substância da forma monetária mobilizada atualmente. Nesses termos, continuar afirmando que o dinheiro é uma mercadoria que, apesar de especial, ainda apresenta as determinações corpóreas do resultado do trabalho, tal como ainda aparece no Livro I, exige reservas, pois pode contrariar um dos importantes sentidos da teoria que tinha nessa afirmação apenas um de seus momentos provisórios.

condição não poderia ter sido tratada entre os clássicos, não invalida os termos propostos pela teoria marxiana do dinheiro, tal como muitos autores consideraram. Pelo contrário, ela seria a reafirmação do princípio da “autonomização das formas verdadeiramente sociais” presente na teoria de Marx.

Um desdobramento do mesmo fundamento que aparece no dinheiro inconvertível emitido pelos bancos centrais, dá forma também à aparentemente ilimitada emissão bancária privada. Essa bifurcação na prática da emissão monetária não é nova, mas se acentua sobremaneira em nosso tempo. A maior liberdade conquistada pelos Estados, poderes centrais e entes territoriais após 1971 foi, inclusive, sobrepujada pela capacidade de emissão dos entes privados. Estima-se que, na zona do euro, 92,1% de todo o dinheiro em circulação seja originado privadamente. É assim que a economia da dívida ultrapassa o âmbito da economia de mercadorias e “reconfigura o poder soberano do Estado neutralizando e minando uma de suas prerrogativas régias, a soberania monetária” (Lazzarato, 2012, p. 96). O que a configuração atual revela é que, ao invés de lutar contra a supremacia do capital financeiro, os Estados se associaram a ele e o dinheiro fiduciário de emissão pública é um componente dessa aliança.

Em função desse universo de deslocamentos inscritos na ordem sociometabólica do capital, ou da propensão genética à autonomização de suas próprias formas originárias, as instituições bancárias, atualmente com limites pouco tangíveis para a suas práticas emissionistas, mobilizam o papel progressivo que vêm assumindo também no plano imediato da reprodução social a partir da posição que detêm sobre a oferta do meio circulante com o monopólio de parte crescente do dinheiro como objeto regulador das condições de vida. Cada vez mais, assim, o dinheiro (a mercadoria que continha em sua própria forma corpórea o trabalho e, por isso, também o valor) vem se tornando em si mesmo um instrumento de captura direta do trabalho. O dinheiro fiduciário-contábil emitido pelos bancos tem custo e limitações que decrescem na mesma medida que se impõe cada vez mais como equivalente geral e meio de pagamento para toda a população.¹²

¹² Atualmente, “quanto maiores a bancarização e a conseqüente expansão da moeda eletrônica, maior a probabilidade de internalizar o multiplicador monetário” (Costa, 2008, p. 136). Isso se explica porque toda arquitetura do funcionamento bancário, projetada para ampliar a autonomia nas estratégias de emissão monetária privada e o montante de capitais florescentes, depende da ampliação de seus mercados de dívidas e de depósitos. Nessa equação, um princípio acaba por reforçar a captura de novos e de um maior número de clientes ao invés da busca por uma clientela “de qualidade”, normalmente solvável e abastada. Esse princípio de endogenia, como diretriz admitida por cada um dos agentes bancários, procura evitar o vazamento monetário da contabilidade de créditos e débitos da mesma instituição (Costa, 2008, p. 134). Assim, “se uns – tomadores de empréstimos – e outros – depositantes – são clientes do mesmo banco, mais feliz será este banco na sua busca de internalizar o processo de multiplicação monetária. Haverá menos vazamento ou saque de seus depósitos” (Costa, 2008, p. 135). Esse princípio também funciona como parte da justificativa da sucção de segmentos sociais sub-bancarizados para dentro do sistema da dívida. Quando o nível de dependência dos serviços financeiros prestados pela instituição se conjuga a um conjunto de restrições socioburocráticas para a circulação interinstitucional desses indivíduos é ampliada a endogenia institucional das movimentações bancárias, o que, juntamente com as elevadas taxas cobradas nos empréstimos para este segmento da população, ajuda a

É nesse espírito que, em alguns estratos desse mercado, as “formas do dinheiro criado privadamente (o que convencionalmente é chamado de crédito ao consumidor) é uma construção social que tem sido facilitada e reproduzida por Estados e capitalistas na era neoliberal” (Soederberg, 2014, p. 1). Dessa forma, as instituições bancárias e promotoras do crédito geram em suas determinações tarifárias algo que se assemelha muito mais a um tributo social, um custo adicional para a reprodução da vida, do que propriamente o que pode ser considerado uma parcela do crescimento do produto decorrente das relações entre as diferentes frações do capital que suscitaram o crédito moderno. A desmedida entre as frações do capital que cria essa conjuntura não resulta da quebra, do abalo ou de um funcionamento anormal dos mecanismos correntes da acumulação.

Nesse contexto, a propriedade e o monopólio se afirmam, cada vez mais, como parâmetros finais da capacidade de extração e captura do excedente de trabalho, sem que se reproduzam da mesma forma os vínculos originariamente estabelecidos para a valorização capitalista. Essa intuição estimulou o aparecimento de noções como as de “capitalismo rentista” e de “regime patrimonial”¹³, que carregam consigo o entendimento de que a propriedade sobre frações da riqueza passa a ser, em si mesma, a condição para a acumulação de um volume cada vez mais expressivo de capital. O dinheiro, em suas versões fiduciárias contemporâneas, passou a compor esse quadro de uma forma ainda mais peculiar. A liberdade para a emissão privada fez com que (1) o volume monetário aumentasse de forma relativamente independente dos antigos petrechos ligados à oferta de dinheiro (do garimpo do ouro à recomposição do estoque de divisas estrangeiras)¹⁴ e que (2) o seu emprego fosse tendencialmente sempre mais um criador de compromissos de reembolsos periódicos do que a fonte de um tipo de entesouramento que

relativizar a baixa qualidade do crédito. Uma inovação exemplar atrelada ao aumento da endogeneidade da oferta de moeda foram as linhas de crédito pré-compromissadas, das quais os clientes podem fazer uso quando bem entenderem. Além disso, a automatização do sistema de compensações e de comunicação interbancária possibilitou um conjunto de novos procedimentos gerenciais e de captação, como a captação em mercado aberto, que, somado a práticas como a de securitização de créditos, “permitiram aos bancos aumentar seus empréstimos sob um dado montante de reservas” (Costa, 2008, p. 145). Desse modo, aparecem na base do fenômeno do endividamento pessoal dois movimentos que devem ser lidos de forma articulada: a bancarização (aumento de pessoas com contas no sistema bancário) e a creditização (o aumento do número de tomadores de empréstimos). Nesses termos, a abertura de contas e a criação de dívidas são, já em si mesmas, pressupostos da multiplicação da base monetária, matéria prima da captura do trabalho excedente.

¹³ A expressão foi cunhada por Michel Aglietta (1998) em seu *Le capitalisme de demain*, o qual, além das severas críticas, recebeu o reconhecimento por ter apontado uma acomodação na configuração das relações de classe a partir da emergência do papel das finanças na regulação do regime de acumulação, como se vê em Chesnais (2002); Gauron (2000); Guttmann (2008); Lordon (2000); Orléan (1999). “This context makes it easier to grasp Marx’s second definition of fictitious capital. This definition is derived from his arguments concerning i) the similarity between fictitious capital and the value of land; and ii) the relation between fictitious capital and capitalization (...). The similarity between these two statements is to be traced to the fact that what is at stake in both cases is the value of a title of ownership” (Meacci, 1998, p. 195). “Fictitious capital belongs, along with interest-bearing capital, to the category of capital as property” (Meacci, 1998, p. 194).

¹⁴ “Diferentemente dos emprestadores de dinheiro em ouro, a capacidade dos bancos para ampliar o crédito não era limitada pelo seu próprio capital” (Itoh; Lapavistas, 1999, p. 83).

retira temporariamente somas dessa substância da circulação. Assim, não somente a propriedade do dinheiro emerge com uma capacidade ampliada de resgate do excedente social como, na outra ponta, torna-se cada vez mais exigente de investimentos no mercado de dívidas, para o que gestores, públicos e privados, vêm se empenhando em criar alternativas cada vez mais numerosas. Como consequência, a natureza do risco ligado à oferta do meio monetário parece ter mudado de lado: de uma atenção constante com a escassez, o mercado foi inundado com a superabundância de crédito em suas mais diversas formas.¹⁵

O crédito como regulador: efeitos nos processos reais de acumulação

De forma geral, na economia capitalista, “a preservação e expansão do valor requer continuidade e uma coordenação sem tropeços enquanto a base material da produção se caracteriza pela descontinuidade e discordância” (Harvey, 1990, p. 258). O sistema bancário e de crédito permitem, assim, que as transações de valores ocorram entre os segmentos e empresas que operam com diferentes tempos de rotação, em distintas temporalidades e ritmos de acumulação.

O sistema de crédito pode ser considerado como uma espécie de sistema nervoso central por meio do qual se coordena a circulação

¹⁵ Parece ser especialmente importante reforçar ao fim desta seção que a observação das práticas privadas de emissão monetária corrobora com a posição defendida até aqui. A natureza emissorista das práticas de crédito, que se tornam especialmente mais visíveis e assumem proporções inteiramente novas atualmente, já havia sido reconhecida no âmago da mesma teoria que pareceu a alguns fincar uma estaca no terreno do dinheiro-mercadoria. “Apesar de Marx ter sustentado o dinheiro *como uma mercadoria*, acompanhando a totalidade de seu trabalho nós encontramos importantes *insights* conduzindo em direção à ideia oposta do dinheiro como essencialmente dinheiro simbólico. Em alguns artigos escritos para o *New York Daily Tribune* e em algumas seções dos *Grundrisse*, Marx parece compreender bastante bem a natureza creditícia do dinheiro e o processo pelo qual os bancos criam dinheiro *ex novo*. Isso também pode ser visto em *O Capital*, Volume III, nas Partes IV e V” (Bellofiore, 2005, p. 137). Mesmo no livro 1, ao falar da origem do crédito a partir da função de meio de pagamento que o dinheiro assume, Marx (1988a, p. 116) lembra que ao colocar “em circulação os próprios certificados de dívidas por mercadorias vendidas, para transferir os respectivos créditos” o sistema de crédito se expande e, assim, “estende-se a função do dinheiro como meio de pagamento” que, “enquanto tal, recebe forma própria da existência, na qual, ocupa a esfera das grandes transações comerciais, enquanto as moedas de ouro e prata ficam confinadas à esfera do varejo”. Considera-se, no entanto, que o mais recente padrão de emissão privada e de crédito ampliou em muito sua capacidade de geração de dívidas e, conseqüentemente, de emissão, deixando o dinheiro como meio de pagamento invadir também o varejo. Deve-se observar, ainda, que esse universo de correlações não foi notado somente do século XIX para cá. No contexto de debates da economia política clássica, a fim de lidar com o problema do escasseamento do dinheiro metálico e seus impactos na circulação e no emprego, John Law, em um trabalho publicado em 1705, sugere que “a oferta de dinheiro teria de ser suplementada por meio dos processos de crédito, o que implica em que bancos teriam de ser criados para adiantar empréstimos amparados em suas reservas. A verdadeira inovação de Law, no entanto, foi defender ademais que os bancos deveriam ser permitidos emitir notas inconvertíveis lastreadas em terrenos. Isso, de um só golpe, demonetizaria a prata e transformaria a terra numa mercadoria inteiramente alienável” (Itoh; Lapavistas, 1999, p. 15). Pode-se extrair desse posicionamento não somente que a relação entre crédito, dinheiro inconvertível e práticas privadas de emissão é incontornável como ela está inscrita no fundamento mesmo da natureza do dinheiro. De uma perspectiva crítica ao amplo posicionamento encontrado na economia política clássica, cabe reconhecer o potencial que esse dinheiro fiduciário de emissão privada, uma vez que emerge como representante de todo o trabalho social, tem de se converter em instrumento de captura do excedente que deverá, por isso, atrair, como reserva caminhando na direção contrária em que ele é emitido, toda a massa do dinheiro metálico e demais depositários sociais do valor que visa substituir ou capturar.

global do capital. Ele permite o deslocamento do capital-dinheiro entre atividades, empresas, setores, regiões e países. Ele fomenta a continuidade de diversas atividades, uma nascente divisão do trabalho e uma redução nos tempos de rotação. Ele facilita a equalização da taxa de lucro e arbitra entre as forças que conduzem à centralização e descentralização do capital. Ele ajuda a coordenar as relações entre as correntes de capital fixo e circulante [...]. O capital a juros pode desempenhar todos estes papéis porque o dinheiro representa um poder social geral. Quando está concentrado nas mãos dos capitalistas [...], o dinheiro expressa o poder da propriedade capitalista *fora* de qualquer processo específico de produção de mercadorias (Harvey, 1990, p. 288).

Contudo, o bom desempenho de seu papel na regulação e na distribuição do excedente entre as frações do capital, faz do sistema de crédito um amplificador das contradições do capitalismo. “O sistema de crédito é um produto dos próprios esforços do capital para resolver as contradições internas do capitalismo. O que Marx vai nos mostrar é a forma como a solução do capital termina aumentando as contradições ao invés de diminuí-las” (Harvey, 1990, p. 244). Desse modo, a formação de parte do capital fictício pode ser entendida no âmbito da ampliação das contradições do próprio capital. Esse é um dos caminhos para pensar a emergência do crédito ao consumidor.

As considerações de David Harvey (2004; 2006) a respeito da tendência crítica à sobreacumulação na economia capitalista passam, com frequência, pela compreensão de que, em determinados momentos, o capital tende a produzir simultaneamente um volume de capital-dinheiro não investido ao lado de um excedente de força de trabalho não empregada. Esse cenário pode decorrer de exigências do tempo de rotação em cada segmento, por exemplo. Pode ser efeito, assim, do montante de capital-dinheiro exigido para reiniciar os ciclos de valorização, que obriga o investidor a aguardar um determinado nível de acúmulo monetário. Mas também pode ser resultado de desajustes eventuais ocorridos na esfera da circulação: efeitos do descompasso, do atraso ou do bloqueio nas transfigurações que caracterizam cada momento de realização do ciclo completo do investimento. Por exemplo, quando o acesso à matéria-prima ou a venda da mercadoria produzida não ocorrem na velocidade adequada, impõe-se, naturalmente, uma extensão dos prazos de realização. Nesses casos, a efetividade do sistema de crédito, seja na antecipação do volume necessário para uma nova rodada de investimentos, seja no financiamento do consumo final, parece estar em pleno acordo com suas funções reguladoras sobre os processos reais de acumulação, tendo efeitos de aceleração e compatibilização sobre o tempo de rotação geral do capital.

Contudo, a própria regulação, aceleração e compatibilização promovidas pela entrada em cena do sistema de crédito e que suprimem temporariamente desequilíbrios próprios das particularidades de cada capital ou segmento, ajudam a pôr em andamento as condições nas

quais se verifica em operação a lei da baixa tendencial da taxa de lucro. Desse ponto de vista, as crises de sobreacumulação, que fenomenicamente podem ser capturadas como eventos esparsos espacial, temporal ou setorialmente, revelam-se como efeito de uma tendência crítica imanente que caminha para o agravamento. Portanto, o mesmo crédito que pode ser observado a partir de sua função reguladora, que auxilia na resolução dos revezes da acumulação, pode ser igualmente admitido como resultado crítico que aprofunda o potencial de transtornos da própria economia capitalista.

Com isso se quer chamar atenção para o fato de que os termos de uma tendência à sobreacumulação de capital,¹⁶ situação definida pela emergência de um volume de capital superior às suas próprias possibilidades de reinvestimento lucrativo, acompanham o aumento esperado da composição orgânica dos diversos capitais que atuam simultaneamente na economia. “É a baixa taxa de lucro, característica da sobreacumulação, que se apresenta agora como fundamento dos problemas na reprodução do capital social e, então, de suas formas de aparecimento na circulação de mercadorias e de dinheiro” (Grespan, 1999, p. 228). É aí que, então, o crédito reaparece, agora também como resultado crítico.

É, portanto, essa tendência congênita à sobreacumulação que se torna uma das causas constantes e permanentes do fato de encontrarmos nas configurações mais recentes do processo de acumulação “capital desocupado de um lado e população trabalhadora desocupada do outro” (Marx, 1988b, p. 180). É essa contradição, insolúvel do ponto de vista da acumulação, que formará o ambiente de cultura para a proliferação das mais diversas modalidades de crédito em nosso tempo. Isso porque é o crédito que, dadas as condições críticas atuais, reúne os poderes de propriedade do capital em condições de dar vãs ao excedente monetário enquanto se investe em modalidades diversas de apropriação do trabalho (muitas vezes, além do excedente) e favorece a circulação do capital produtivo.

Sendo assim, não se pode querer tratar o problema do endividamento como um movimento que desloca a hegemonia da classe de proprietários capitalistas: ela é sua extensão e sua acomodação. O crédito ao consumidor aparece, nesse contexto, como uma solução perfeitamente cabível tanto do ponto de vista da continuidade dos ciclos de acumulação disparados no âmbito da produção, quanto do ponto de vista da manutenção de um movimento de contra-entesouramento do capital-dinheiro. Primeiramente tem a função de manter em atividade esse estoque de representação do valor armazenado sob a forma de um capital

¹⁶ “Superprodução de capital, não de mercadorias individuais - embora a superprodução de capital sempre implique em superprodução de mercadorias - significa, por isso, apenas superacumulação de capital” (Marx, 1988b, p. 180). Observa-se ainda que esse excesso de capital pode ser registrado também tanto em termos de capacidade produtiva, quando operando com ociosidade, quanto sob a forma de capital-dinheiro deslocado dos processos de valorização.

monetário latente.¹⁷ Isso significa não comprometer esse capital com a desvalorização que assola a riqueza não investida segundo parâmetros médios de rentabilidade. Além disso, em situações como as que presenciamos atualmente, é inegável o papel que esse mercado passa a assumir na reprodução da força de trabalho. Por fim, deve-se considerar que o redirecionamento desse capital monetário sobreacumulado, da produção ao consumo, tem potencial para reorganizar o balanço entre os resultados do processo produtivo e os níveis de demanda, o que pode assegurar algum tipo de sobrevivência a essa inequação de resultado crítico.¹⁸

No entanto, o custo sistêmico desse padrão de acomodações que vai exigir o crédito ao consumidor implica justamente a produção de um volume importante de capital fictício, por um lado, e na retomada de soluções não tipicamente capitalistas na ordem da reprodução sociometabólica do capital, como o aumento da intensidade do esforço do trabalhador e a espoliação direta, por outro. Assim, articulam-se aqui o desenvolvimento das formas do capital com a sua natureza intrinsecamente regressiva.

Crédito ao consumidor como espoliação do trabalhador.

Uma das diferenças em relação à forma que consagrou a natureza propriamente capitalista do capital portador de juros é que, ao invés de investir-se num movimento comprometido diretamente com a valorização e com a produção de capital, o crédito ao consumidor se engaja no universo de soluções ligadas às formas mais elementares de sobrevivência. Ao romper seu vínculo exclusivo com a fração funcional do capital, ele se volta a uma relação direta com o trabalho. Assim, ele não é capital por ser emprestado (alienado) para funcionar como capital nas mãos de um terceiro. A lição que se tira da atenta observação do papel do crédito nas sociedades capitalistas é que o que o prestamista de dinheiro aliena quando entrega sua mercadoria a terceiros, assim como qualquer portador de mercadoria, não é o valor de sua propriedade, mas seu valor de uso.

¹⁷ “Na primeira seção do livro II (*As metamorfoses do capital e seu ciclo*), Marx começa a demonstrar o momento característico na transformação do capital monetário em capital produtivo. Ganha importância nesta altura o conceito de capital monetário latente, através do qual o entesouramento aparece aqui como um momento compreendido dentro do processo de acumulação capitalista que o acompanha, mas que é, ao mesmo tempo, essencialmente distinto dele. Pois, pela formação de capital monetário latente, o próprio processo de reprodução não é ampliado. Pelo contrário. Capital monetário latente é aqui constituído porque o produtor capitalista não pode ampliar de modo imediato a escala de sua produção” (Mello, 2007, p. 24). Têm origem, aqui, “o desenvolvimento do sistema de crédito e a cisão da mais-valia, por um lado em capital produtivo e, por outro, em capital monetário latente” (Mello, 2007, p. 29).

¹⁸ Ora, “qualquer aumento na corrente de crédito para a construção de moradias, por exemplo, serve pouco na atualidade se não ocorre um aumento paralelo na corrente de financiamento hipotecário para facilitar a compra das casas. O crédito pode ser usado para acelerar a produção e o consumo simultaneamente” (Harvey, 1990, p. 289). Nos *Grundrisse*, dando ainda especial destaque para o crédito ao consumidor na relação entre economias nacionais concorrentes, Marx chama atenção para essa função. “O inteiro sistema de crédito e o comércio especulativo, a superespeculação etc. a ele associados baseiam-se na necessidade de estender e transpor os obstáculos da circulação e da esfera da troca” (Marx, 2011, p. 340).

Portanto, a separação inscrita na origem do funcionamento das manifestações mais elementares do capital e que é função da autonomização das formas verdadeiramente sociais da sociedade capitalista, atua ainda aqui: independente do emprego que essa soma de dinheiro vá receber após o empréstimo, a determinação última que recai sobre o capital é a de que ele se conserve com o acréscimo médio exigido de qualquer investimento capitalista. Além disso, uma vez assumindo o dinheiro a capacidade de funcionar como capital e, portanto, de proporcionar retornos acrescidos de sua própria substância, o rendimento proveniente da propriedade do dinheiro passa a funcionar e a ser contabilizado como capital “quer provenha de um capital ou não” (Marx, 1988b, p. 4).¹⁹

A realização dessa potência fetichista do dinheiro completa a transferência dos poderes da propriedade capitalista para a esfera monetária. O dinheiro passa a ser, assim, nas mãos de seus proprietários originais, a representação da propriedade em estado puro e uma manifestação depurada de seu poder sobre outrem. Portanto, há na relação entre a propriedade do capital-dinheiro e a propriedade dos meios materiais de produção mais elementos de continuidade do que a polarização sugerida pelo uso corrente dos termos “economia real” e “economia financeira” deixa entender. O dinheiro, nessas condições, assume a posição do representante máximo e universal do poder concentrado da classe. Essa aparição do dinheiro como “capital em geral” é, evidentemente, uma abstração, “mas é uma poderosa abstração, desde que o capital emergiu como ‘valor autônomo’, ‘independente’ de sua realização numa esfera particular; ela existe como uma força ‘indiferenciada’ habilitada à todas as formas de realização” (Lazzarato, 2012, p. 63), ainda melhor preparada na era da proliferação do dinheiro inconversível.

“Uma vez que o dinheiro, como equivalente geral de todas as mercadorias, se converte em representante de todo tempo de trabalho socialmente necessário, o potencial para a

¹⁹ Desde que o capital de empréstimo se autonomiza em face da produção real de valor, e aqui nos deparamos com uma tendência intrínseca à natureza do capital portador de juros, ele passa a apresentar como ganho de capital qualquer soma adicionada ao montante inicial de dinheiro empregado, figurando como imagem ideal do valor que valoriza a si próprio destituída de suas mediações no mundo da produção. “Assim, qualquer soma de dinheiro, qualquer rendimento monetário determinado, provenha ele ou não de um capital, aparece como juro de um capital e faz surgir o capital fictício” (Paulani, 2011, p. 19). Considerando, portanto, a propensão ao funcionamento de qualquer soma de dinheiro a adentrar o universo da valorização fictícia, não se pode concordar inteiramente com a ideia de que “a única conexão com a circulação do capital” que o crédito ao consumidor estabelece “está na diminuição do entesouramento pessoal e no aumento na demanda de bens de consumo que esses créditos podem ajudar a promover” (Harvey, 1990, p. 278). Aqui também, “a formação do capital fictício chama-se capitalização” (Marx, 1988b, p. 5). Marx esclarece que, tanto para o credor que emprega seu capital em títulos da dívida pública quanto para o usuário que retém uma parte do “patrimônio do pródigo”, o aumento de suas somas iniciais de dinheiro é o juro de seus capitais, “embora em ambos os casos a soma emprestada de dinheiro não tenha sido despendida como capital” (Marx, 1988b, p. 4). A firme conexão entre a emergência do capital fictício e os processos naturais de acumulação do capital, portanto, situam o próprio capital fictício e sua expressão necessária, na base da explicação do crédito ao consumidor como figuração do conceito maior e mais amplo de capital portador de juros.

acumulação adicional se torna ilimitado” (Soederberg, 2014, p. 24). Todo trabalho futuro aparece subsumido ao seu poder, atribuindo-lhe, onde quer que se encontre alguma soma reunida dessa *grana*, a licença para funcionar como capital: com a captura do excedente aparecendo como virtude e predicado do próprio dinheiro. O poder do dinheiro se amplifica exponencialmente, por isso, nas sociedades capitalistas em relação ao que era na circulação simples de mercadorias. De fato, ele incorpora um poder sobre o tempo, encarnando e ampliando o poder que a produção capitalista originariamente engendrou. Assim, ele não assume a forma de um capital exclusivamente por sua aparência de capital, tal como ocorre com o capital usurário, segundo a qual bastaria a ele, após o empréstimo, retornar com um valor adicional além daquele que deve ser conservado. O seu papel e posição se modificam substancialmente numa sociedade em que a separação originária está completa. Sendo simultaneamente o combustível das máquinas de exploração direta do capital funcionante e a cédula de acesso às condições da pronta subsistência do trabalhador, ele assume um enorme poder sobre a reprodução social. Nesse sentido, “é a sua forma geral, sua indiferença a qualquer tipo de especificidade industrial, tal como emerge por meio do crédito, o que permite o capital explorar a esfera social” (Lazzarato, 2012, p. 64).

Quando o tomador de empréstimo é o consumidor final, a expectativa de ganho por parte do credor não se apoia sobre a mais-valia produzida e extraída pelo capital produtivo durante o processo de produção: ela resulta da captura de parte dos rendimentos do trabalhador. Trata-se de “outro modo de recebimento da renda, diferente da monopolização da mais-valia. Os juros pagos pelas famílias sobre suas dívidas e aqueles pagos pelo Estado, através de imposto, definem um canal alternativo de formação dos rendimentos capitalistas” (Duménil; Lévy, 2010, p. 267).²⁰ “O crédito ao consumidor está orientado para aumentar o desembolso monetário inicial através do pagamento de juros e taxas [...] em oposição à criação de mais-valia” (Soederberg 2014, p. 36). Desse modo, ele não é aqui capital por meio de sua forma de emprego e pelos resultados que promove para além do aumento final da soma inicial de dinheiro, mas sim pelas determinações do capital em geral que “fazem de cada soma de valores um capital” (Chesnais, 2010, p. 108).²¹ Tendo sido convertido, agora, como capital propriamente, e não mais

²⁰ Duménil e Lévy (2010, p. 267) propõem “chamar esses fluxos de juros que não são redistribuições da mais-valia de ‘fluxo de juro primário’, no sentido que se pode falar de rendas primárias, pois esses rendimentos não provêm de uma mais-valia previamente acumulada”.

²¹ Susanne Soederberg (2014, p. 35-38) parece confundir todo crédito implicado na circulação do dinheiro como capital com o capital fictício, enquanto confina toda relação creditícia vinculada à circulação do dinheiro meramente como dinheiro (dinheiro como mercadoria) no âmbito da forma-dinheiro do rendimento. Isso, sem dúvida, envolve um ponto de partida diferente daquele que é adotado aqui, curiosamente, também apoiado em algumas considerações de David Harvey, e não permitiu a autora a chegar à conclusão de que, independentemente da aplicação do crédito ao consumidor circular como dinheiro e não como capital, ele se elabora também como uma forma específica do investimento capitalista igualmente ou ainda mais capaz, e nisso reside seu interesse, de funcionar como um tipo de capital fictício.

mero resultado da usura de emprestadores atomizados, numa substância capaz de capturar o tempo como invólucro e medida abstrata do esforço particular na condição desencarnada de uma média social geral.

Contudo a diferença crucial que permitiu definirmos o crédito ao consumidor ao lado das formas mais diretamente comprometidas com a formação do capital fictício não é indiferente aos dispositivos de captura e extração do excedente social. A falta de garantias de base e de lastro real (*collateral*) só pode ser compensada, para o capital portador de juros, de duas maneiras: pela pressão legal e institucional que se exerce sobre os trabalhadores endividados e pelas elevadas taxas de juros cobradas nesse mercado. Os efeitos dessa conjunção, no entanto, extrapolam o universo da composição da renda do capital-dinheiro monopolizado e ajudam a definir os termos de uma disciplina social e de entrega ao trabalho que constituem um dos traços da socialização sob domínio das finanças.²² Nota-se, desse modo, que “o caráter especulativo, parasitário e usurário do capital de financiamento é inseparável de sua função” (Lazzarato, 2012, p. 61), de forma ainda mais evidente na sua relação direta com os rendimentos do trabalho.

Desse ponto de vista, a relação entre risco e rentabilidade (que, do ângulo do credor individual, assume um estatuto ontológico, se resume a um jogo de soma zero e parece mero artifício redistributivo) se torna parte de um mecanismo de disciplina social com ganhos efetivos para toda a classe dos capitalistas. A dívida passa a servir simultaneamente como um dispositivo de ordenação social que exerce um papel disciplinador sobre o trabalhador mais pobre. Um claro indício dessa faceta do mercado da dívida entre os mais pobres é a pequena importância ou capacidade de saldar compromissos que o patrimônio residual das classes trabalhadoras mais pauperizadas assume para o capital portador de juros. O comprometimento e a expropriação de bens nessas condições, de modo global, têm menos a função de mobilização de garantias (*collateral*) e de reposição do capital de empréstimo do que a de impor, de maneira severa, uma disciplina que mergulha essa parte da população excedente em jornadas extenuantes e ilimitadas com o objetivo de pagar suas dívidas. Portanto, além da rentabilidade direta do dinheiro creditício ou do efeito de cassino que o crédito ao consumidor assume nessas condições, ganhos sistêmicos gerais têm amarrado o endividamento com os parâmetros mais atuais da reprodução social.

²² Chesnais (2010, p. 100) emprega o termo “finança” para designar a atividade econômica decorrente das “instituições especializadas na centralização do dinheiro ‘inativo’ em busca de colocação em empréstimos ou em títulos”: ela seria, assim, a forma atual do capital portador de juros que Marx colocou originalmente em situação de “exterioridade em relação à produção”. Essa definição é não somente mais ampla, mas mais consequente que aquela empregada por Lazzarato (2012, p. 23), segundo a qual “o que nós simplificadamente chamamos ‘finança’ é o indicativo do crescimento da força da relação credor-devedor”.

Disciplina do trabalhador e rentabilidade do dinheiro se encontram, portanto, no mercado aberto de crédito ao consumo. Essa é a composição que revela uma dimensão adicional à prática de “extração do lucro financeiro diretamente do rendimento pessoal dos trabalhadores”, o que, por si, já “pode ser chamado de expropriação financeira” (Lapavistas, 2009, p. 115). A própria relação entre risco e rentabilidade, mobilizada para justificar as altíssimas taxas cobradas no crédito ao trabalhador (desempregado, subempregado, precarizado), compõe um complexo e atualíssimo mecanismo de captura de excedentes que envolve a ativação produtiva de uma crescente fatia da superpopulação relativa. O mecanismo de disciplina social por meio da dívida envolve cada vez mais a subsunção total do trabalhador, e não somente do trabalho, sem, no entanto, que ele tenha de voltar a assumir a onerosa forma da propriedade ou de um bem de capital, como o foi em alguns territórios na aurora do capitalismo. A aniquilação da relação salarial fordista abre caminho para esse novo parâmetro de regulação do trabalho. “Como alguns trabalhadores não estão mais no reino da produção (como por exemplo, aqueles do setor de serviços de baixa remuneração), o crédito ao consumidor desempenha um importante papel na reprodução da oferta de trabalho” (Soederberg, 2014, p. 37).

Assim, basicamente, ao invés de financiar um capital, que por sua natureza se conserva e tende a aumentar por si próprio, “o capital-dinheiro é investido na apropriação” (Harvey, 2006, p. 269) e, ao mesmo tempo, constitui fundamento para a imposição de novos parâmetros disciplinares ao trabalhador (Soederberg, 2014). É nesse sentido que a noção de espoliação é mobilizada aqui. Não tanto pelas razões que alegadamente levaram Harvey (2004) a empregar o termo *dispossession*, quanto pelo fato de que os mecanismos normalmente considerados no escopo da noção de expropriação raramente incluem suas implicações sobre a disciplina do trabalhador, ainda que muitas análises tenham sido rigorosas no estabelecimento da continuidade entre elas.²³

Essa dupla dimensão da atuação do crédito na vida do trabalhador, como momento e função da modalidade do crédito ao consumidor, a despeito de suas formas empíricas mais atuais, já aparecia unificada nos “comentários” de Marx sobre James Mill. Rendimento direto e disciplina emergem como faces da mesma moeda na medida em que

a vida do pobre e seus talentos e atividades servem ao rico como garantia do reembolso do dinheiro emprestado. Isso significa, portanto, que todas as virtudes sociais do pobre, o conteúdo de sua atividade vital, sua própria existência, representam para o rico o reembolso de seu capital com os juros costumeiros” (Marx, 2010, p. 215).

²³ Para uma análise da relação entre o uso dos termos expropriação e espoliação, ver: Fontes (2010).

Essa correlação é tão possível e verdadeira no capitalismo porque, nessas condições, “o credor possui, além das garantias morais, também a garantia da coação legal” (Marx, 2010, p. 215). É por isso que o crédito, por meio da dívida, “atua como uma máquina de ‘captura’, ‘predação’, e ‘extração’” ao mesmo tempo que como “um mecanismo para a produção e governo de subjetividades coletivas e individuais” (Lazzarato, 2012, p. 29). Essa dupla dimensão, portanto, é decorrente do fato de que é especialmente “através da dívida que o capital está apto a se apropriar não somente das habilidades físicas e intelectuais que o homem empobrecido emprega em seu trabalho, mas também de suas forças sociais e existenciais” (Lazzarato, 2012, p. 59).

O crédito ao consumidor e as assimetrias da comunidade do dinheiro

O império do dinheiro como meio de pagamento, que está inscrito na história da forma-dinheiro do capital, recobra novo destaque para a explicação da emergência de alguns canais alternativos de formação dos rendimentos capitalistas. “A monetarização das relações dentro da classe trabalhadora submete seus membros ao domínio *formal* [...] do capital portador de juros” (Harvey, 1990, p. 278). A formação de uma verdadeira “comunidade do dinheiro” está implicada na aparição do crédito ao consumidor em sua forma mais avançada e como dispositivo de extração e captura do trabalho, seja em sua porção excedente ou, mesmo, necessária. Harvey (1990, p. 289) recupera a formulação marxiana das “formas secundárias de exploração”²⁴ para apontar o fator hipotecário e o crédito ao consumidor como caminhos “pelos quais se podem modificar os rendimentos reais dos trabalhadores” e, assim, redefinir os parâmetros da reprodução sociometabólica do capital e da vida.

Diferentemente das formas primárias de exploração, as quais ocorrem nos domínios da produção, a exploração secundária toma lugar na esfera da troca por meio da extração de juros e taxas a partir de um empréstimo. Para pagar a dívida – ou cumprir com os pagamentos mínimos do montante principal, que é mais frequentemente o caso – os trabalhadores têm de entregar parte de seus rendimentos, poupanças ou, até, seus benefícios sociais” (Soederberg, 2014, p. 37).

A hipertrofia das funções do crédito, que em um de seus braços avança sobre a renda do trabalhador, tem promovido relações de débito de natureza “predatória”, segundo Howard Karger (2005). O que era característico de uma economia marginal, frequentemente informal, que se desenvolve nas franjas dos sistemas principais de produção, consumo e crédito, vem se tornando cada vez mais uma peça central nas estratégias de acumulação e reprodução social. A rentabilidade dos negócios voltados à camada da população que vem aumentando a procura pelas novas modalidades de crédito com o intuito de adquirir bens de consumo imediato tem

²⁴ Ver também Soderberg, 2014, p. 04 e 23.

orientado um conjunto de estratégias no mercado de dinheiro.²⁵ Um dos resultados desse atual “ponto de equilíbrio” na distribuição e no emprego do capital-dinheiro é que “enquanto a *fringe economy* torna bens e serviços acessíveis para consumidores que de outra forma não teriam acesso a eles, ela também os captura num ciclo de dívidas” (Karger, 2005, p. xii). O fato de que esses empréstimos venham a desempenhar, cada vez mais, a função de uma importante (e, em alguns casos, da única) forma de entrada de recursos na composição do gasto pessoal e familiar para um conjunto de indivíduos e famílias (que se encontram no universo de desempregados ou subempregados) figurantes da parcela excedente da população faz com que eles sejam o fundamento de “transações econômicas marcadas pelo desespero e exploração” (Karger, 2005, p. xi).

Na medida em que “crédito é dinheiro privadamente criado e, como dinheiro, é ainda uma relação social de poder” (Soederberg, 2014, p. 29), esse poder que se exerce sobre a classe trabalhadora caminha mais rapidamente para as mãos do credor quando a subsistência e a reprodução do trabalhador passam a estar menos ligadas às relações de assalariamento do que ao próprio crédito. Nesse sentido, a captura e a extração de algo que, seguramente, pode ser mais do que o trabalho excedente, se movimenta em direção ao momento da circulação, inaugurando novas frentes de exploração do trabalho e declarando, talvez, o império da desmedida. A aparente igualdade e a ideia de liberdade que se apresentam como imagem das relações organizadas no âmbito da troca e em função da forma monetária contêm o princípio fetichista que é parte do deslocamento que generaliza as relações de exploração capitalista para além das relações de produção *stricto sensu*.

Equivalência e assimetria são momentos que já aparecem articulados no âmbito da circulação. A imposição de um equivalente geral a toda a sociedade carrega, contradizendo o princípio nominal, uma profunda desigualdade expressa pelo conteúdo específico do dinheiro, que consiste em sua “exclusiva habilidade para comprar” (Lapavitsas, 2005). Segundo Marx, a mera função mediadora do dinheiro se desdobra em potências soberanas que se exercem sobre as demais mercadorias. Isso se verifica a partir do fato de que

Objetos separados desse mediador têm perdido o seu valor. Consequentemente, os objetos só têm valor na medida em que representam o mediador, ao passo que originalmente parecia que o mediador só tinha valor na medida em que os representava. Essa

²⁵ Esse é um fenômeno mundial. Um caso interessante é recuperado por Howard Karger: a história de abandono da prática da agiotagem ilegal pela família Colombo nos EUA pode ser melhor explicada pelas taxas e rentabilidades imorais proporcionadas pelo circuito legal. “Até os 250% de juros anuais cobrados de ágil nos empréstimos da Colombo é menor que os 470% cobrado por muitas das financeiras legais” (Karger, 2005, p. xii). Assim, correlato a esse estímulo à institucionalização da agiotagem e da espoliação escorchante dos juros praticados no mercado formal, “consumidores pobres e de classe média têm simplesmente mudado seus hábitos de empréstimos dos agiotas ilegais para os agiotas legalizados” (Karger, 2005, p. xiv).

reversão do relacionamento original é inevitável. Esse mediador é, portanto, a essência perdida e alienada da propriedade privada, propriedade privada que se tornou alienada, externa a si mesma (Marx, 2010, p. 212).

Assim, diante de todos os outros possuidores de mercadorias, o possuidor do dinheiro goza de um poder assimétrico na medida em que ele detém o representante do trabalho abstrato contido não em cada mercadoria em particular, agarrado aos valores de uso das mercadorias específicas, mas na totalidade do trabalho socialmente necessário desencarnado (realizado e futuro).²⁶ Uma vez que “o equivalente universal como detentor da capacidade monopolista de comprar é o amalgama social entre os possuidores de mercadoria, o *nexus rerum* da sociedade capitalista” (Lapavitsas, 2005, p. 97), fundem-se aqui duas características ligadas ao dinheiro que dão vantagem ao possuidor e ao emissor do meio monetário, o que vem deixando cada vez mais de estar plasmado sob controle majoritário dos Estados.²⁷ O dinheiro, assim, “confere aos seus portadores um poder sobre as mercadorias e, por extensão, sobre as pessoas e os recursos” (Lapavitsas, 2005, p. 97).

²⁶ Para Ricardo Bellofiore (2005, p. 129), “o valor encontra sua *necessária* forma de manifestação no dinheiro como *equivalente geral*”, sendo o próprio dinheiro “uma representação do trabalho abstrato”, um símbolo, portanto, que ganha existência social real e concreta (Bellofiore, 1989, p. 09). “O trabalho não é social de antemão, mas somente na medida em que o seu verdadeiro produto final é o dinheiro” (Bellofiore, 2005, p. 129). De acordo com Anitra Nelson (2005, p. 74), “para Marx, o ‘equivalente geral’ surge na circulação de mercadorias como ‘a reificação imediata do tempo de trabalho universal’”. Assim, “o valor do dinheiro é concebido como a expressão monetária do tempo de trabalho, ou o montante social de tempo de trabalho obtido por uma unidade monetária” (Itoh, 2005, p. 179) e, desse modo, “é desligado da substância de valor ou da quantidade de tempo de trabalho incorporado no dinheiro como uma mercadoria, e reinterpretado como aplicável tanto ao regime monetário baseado no padrão ouro quanto naquele baseado no sistema do dinheiro inconvertível, como definição *ex-post*” (Itoh, 2005, p. 184).

²⁷ Uma consideração que permite apreender elementos a respeito do marco de divisão entre a natureza do dinheiro fiduciário emitido pelo Estado e a natureza fiduciária do dinheiro resultante das práticas de emissão privadas, normalmente sob responsabilidade de bancos e de financeiras, foi deixada numa passagem, justamente, sobre a moeda como signo do valor. Diferentemente do dinheiro emitido pelo Estado, argumenta Marx (1988a, p. 107), “o dinheiro de crédito pressupõe, ao contrário, relações que, do ponto de vista da circulação simples das mercadorias, ainda nos são inteiramente desconhecidas. Observamos, porém, de passagem, que do mesmo modo que a verdadeira moeda papel origina-se da função do dinheiro como meio circulante, o dinheiro de crédito possui sua raiz naturalmente desenvolvida na função do dinheiro como meio de pagamento”. As razões pelas quais o dinheiro tende a se descolar de sua forma original como mercadoria portadora de valor para aparecer como mera representação, índice, símbolo ou componente ideal das transações comerciais são, portanto, diferentes em cada caso e variam de acordo com a função que ele assume, seja como meio de circulação, seja como meio de pagamento. Deduz-se, dessa forma, que a explicação entre os vínculos do dinheiro inconvertível emitido pelo Estado e o desenvolvimento categorial tal como apresentado em *O capital* só fornece uma parte da explicação sobre a natureza da atividade de crédito que hoje se dirige aos consumidores finais: uma parte ainda muito mais fortemente ligada ao plano do método. Esse entendimento, contudo, uma vez que permite separar os momentos e funções do dinheiro emitido em instâncias distintas, ajuda a ultrapassar a noção muito limitada de que o crédito ao consumidor teceria seus vínculos com uma teoria geral da acumulação no âmbito da realização da mercadoria, fornecendo, para isso, o meio circulante. Na função de meio de pagamento, o dinheiro, “na medida em que tem de fazer pagamentos efetivos, ele não se apresenta como meio circulante, como forma apenas evanescente e intermediária do metabolismo, senão como a encarnação individual do trabalho social, existência autônoma do valor de troca, mercadoria absoluta” (Marx, 1988a, p. 115). “Como meio de pagamento o dinheiro adquire o status de figura de valor exclusiva, deixando de ser simples mediador da circulação” (Mello, 2007, 2013).

A monetarização das relações sociais ou a constituição de uma verdadeira comunidade do dinheiro se ampara no fato de que o “dinheiro é, na sociedade capitalista, ubiquamente carregado por capitalistas, trabalhadores e outros” (Lapavitsas, 2005, p. 98) e no fato de que ele “constitui um cimento social necessário entre possuidores de mercadoria guiados pelo ganho pessoal” (Lapavitsas, 2005, p. 99). Considerando que numa sociedade plenamente capitalista todos foram transformados em algum tipo de possuidor de mercadoria e só assim se realizam socialmente, “a posse do dinheiro confere poder econômico e social” (Lapavitsas, 2005, p. 109). Em função disso, admite-se que, assim como o equivalente geral, “o que o crédito ao consumidor esconde são as relações de exploração baseadas no poder de classe” (Soederberg, 2014, p. 38).

Dentre as ilusões promovidas pela instauração de uma verdadeira comunidade do dinheiro podemos contar com a distorção “da natureza exploradora, desigual e disciplinar do crédito. Aqui o crédito é visto como uma troca voluntária de equivalentes entre duas partes consentidas, na qual o poder de classe e a exploração são menos visíveis e menos politizados que numa relação salarial-empregatícia” (Soederberg, 2014, p. 4). Contudo, como parte e função do capital, a relação de crédito é fonte de mecanismos de apropriação do trabalho excedente e de exploração, o que nessa modalidade se opera diretamente e sem mediações sobre a renda do trabalhador. Essa é uma das especificidades que permitiu tanto David Harvey quanto Susanne Soderberg recorrerem à ideia de que estaríamos diante da emergência de “formas secundárias de exploração” para caracterizar o que está na base da relação creditícia com o trabalhador. A outra é a percepção de que, diante da emergência do crédito pessoal como dispositivo de exploração, a extração e a captura do excedente (ou de outras figurações do trabalho) são deslocadas para o domínio da troca. Isso não significa que a produção e o trabalho não tenham mais importância decisiva para as formas de acumulação mediadas pelo crédito, mas projeta um mecanismo de exploração para fora do âmbito da produção e das relações de assalariamento (Soederberg, 2014, p. 34). Numa relação de crédito, o trabalhador não se confronta com o capital incorporado nos meios de produção, no maquinário que define o ritmo e o gestual da atividade corpórea, mas com o capital em sua forma dinheiro: trata-se assim de uma modalidade particular de confronto do trabalhador com a propriedade do trabalho abstrato de forma geral.

“A relação de endividamento (*the debt relation*) [...] é também naturalmente disciplinadora, e facilita a reprodução da população excedente como uma categoria da força de trabalho” (Soederberg, 2014, p. 4). Com custos sistêmicos bem menores e posto ainda como um negócio em si mesmo, o endividamento como parâmetro da reprodução social tem desempenhado uma das funções imaginadas pelas chamadas políticas de ativação que emergiram durante a reformulação das políticas sociais dos Estados de bem-estar social tanto na

Europa quanto nos Estados Unidos (Barbier, 2002; Brito, 2008; Giraud, 2007; Moser, 2011; Peck, 2003). Em função do avanço das relações de crédito no financiamento da subsistência e da reprodução da força de trabalho, razão do endividamento crescente, “os trabalhadores excedentes são compelidos a procurar continuamente por trabalho para cumprir o cronograma de reembolso de seus empréstimos” (Soederberg, 2014, p. 4): “uma pressão é posta sobre os trabalhadores pobres para que encontrem um emprego de qualquer tipo a qualquer preço pela extensão de tempo necessária para cumprir seus pagamentos” (Soederberg, 2014, p. 44).

Do crédito como capital ao crédito como mercadoria, e não o inverso, na comunidade do dinheiro: quando tudo se junta

Como se sabe, “deve-se, desde o início, fazer uma firme distinção entre a circulação da *forma-dinheiro da renda* e da *forma-dinheiro do capital*” (Harvey, 1990, 277). A circulação da forma-dinheiro do rendimento do trabalhador é muito diferente da circulação do capital que se converte em dinheiro em determinados momentos do processo de valorização. No entanto, como se vê, a forma capitalista do crédito permitiu que a extensão dos negócios creditícios ao campo da circulação dos rendimentos do trabalho pudesse também ela funcionar como capital, e, assim, unificou sob seu domínio, as duas formas de circulação do dinheiro. O sistema de crédito, nessas condições, converte qualquer relação entre tomadores e emprestadores de dinheiro em uma relação entre devedores e credores. Criam-se empréstimos aos consumidores com base nos rendimentos futuros do trabalho, colocando os valores drenados diretamente do esforço do trabalhador no fluxo de capital que alimenta a acumulação pela via das finanças e que constituirá o poder ampliado de extração do excedente nos ciclos subsequentes. É assim que “o sistema de crédito geralmente funde sem discriminação a circulação de rendimentos e a circulação de capital” (Harvey, 1990, p. 278), que se reencontram como capital nas mãos do capitalista monetário. É desse modo que “esses juros pagos pelas famílias e pelo Estado, assim que entregues, podem evidentemente circular no seio das instituições financeiras, como os outros” (Duménil; Lévy, 2010, p. 267).

Assim se completa o quadro de complementaridade entre o crédito ao consumidor e a crise da forma salarial contemporânea, com o capital portador de juros operando simultaneamente como um regulador do trabalho e da produção de excedentes, de formas evidentemente não clássicas, ao mesmo tempo em que repõe as formas da acumulação sob determinação dos fluxos de rendimentos extraídos diretamente do trabalhador. A disciplina para o trabalho (Soederberg, 2014) e a captura do excedente social (Lapavistas, 2009) passam a ser funções desempenhadas pelo aumento do fluxo monetário, canalizado como meio de pagamento, no financiamento do consumo de parte da superpopulação relativa; e, como capital

portador de juros, essa fatia do mercado continua a desempenhar suas funções regulatórias mantendo a fluidez das trocas e eliminando as barreiras à circulação. Quando a degradação da relação salarial e o declínio da formalidade nas relações contratuais de trabalho marcam com intensidade o mesmo período que registra a expansão do mercado de crédito, a natureza fictícia e especulativa dessas formas de espoliação se tornam ainda mais evidentes.

A afirmação de que “o capital portador de juros como tal tem como sua antítese não o trabalho assalariado, mas o capital funcionante” (Marx, 1988b, p. 269) deve ser entendida, portanto, como um momento da elucubração teórica do pensamento marxiano, verdadeiro, por certo, mas que carrega os riscos de produzir falseamentos se arrancado de seu movimento.²⁸ Quando afirma que “o capitalista prestamista como tal confronta diretamente o capitalista realmente funcionante no processo de reprodução, e não o trabalhador assalariado que, exatamente na base da produção capitalista, é expropriado dos meios de produção”, Marx (1988b, p. 269) está interessado na compreensão do processo global de produção e distribuição do capital, de modo que lhe interessa lançar luz sobre as formas primárias de exploração num regime com características bem definidas a partir do que, no *Capítulo inédito* (Marx, 2004), ele definiu como sendo o funcionamento do “modo especificamente capitalista de produção”.²⁹

²⁸ A hipótese levantada por Ferdinando Meacci (1998) aponta um caminho de interpretação partindo da reconsideração da própria montagem dos capítulos de *O capital*. Para Meacci, os capítulos reunidos na Seção V do Livro 3, que vão do capítulo 21 ao capítulo 36, estão agrupados e dispostos em uma ordem que encobre uma “parte não identificada”, que vai do capítulo 25 ao capítulo 35. Essa possibilidade que “escapou a Engels”, se funda na observação de que a parte não identificada (que tanto na ordem da edição corrente de *O Capital* quando na revisão proposta por Meacci vem depois do capítulo 23, e contém as afirmações de Marx recuperadas acima) “está menos relacionada à natureza dos juros e à diferença entre juro e lucro” (Meacci, 1998, p. 190). Desse modo, a análise do capital portador de juros (o tema dos cinco capítulos iniciais da Seção V) seria “introdutório à análise do capital comercial no sentido de que o primeiro é a análise do ‘capital como propriedade antagônica ao capital como função’”. Assim, segundo a hipótese, essa formulação prepara o conteúdo apresentado na Seção IV, a qual, somente então, abre caminho para a Seção não identificada. Esta, por sua vez, trata da “obstrução ou perversão infligida a essa posição do capital monetário transformado em capital fictício” (Meacci, 1998, p. 190). É nesse campo que a possibilidade do crédito ao consumidor reside. Apesar do interesse da hipótese, no entanto, Meacci lida com um entendimento sobre o conceito de capital fictício que passa por uma daquelas posições já abandonadas acima, quando vincula o aparecimento do conceito à “um uso impróprio do crédito” (Meacci, 1998, p. 190), que, por sua verdadeira natureza, deve ser “empregado na produção ou na circulação como duas fases distintas da reprodução da riqueza” (Meacci, 1998, p. 194). Para ele, este “capital is fictitious not because it is created beyond the constraints set by the actual process of reproduction (as implied by the first definition), but because its value is formed in contrast with the principles of the labour theory of value (Meacci, 1998, p. 197), funcionando aqui quase que como uma “anti-categoria”. Além disso, o autor traz uma versão problemática da ideia sobre a necessidade da dedução do lucro no caso da relação entre o capital produtivo e o capital comercial enquanto despreza essa necessidade na relação com o capital portador de juros e com o capital fictício (Meacci, 1998, p. 194), ao passo em que ambos podem ser lidos na esteira da autonomização das formas do capital.

²⁹ “O papel desempenhado, na obra de Marx, pelo modelo de uma sociedade puramente capitalista [...] tratava apenas de um princípio heurístico, útil para ajudar a mostrar as tendências evolutivas do modo de produção capitalista, libertadas ‘de qualquer circunstância acessória perturbadora’ (Desse ponto de vista, as intermináveis discussões sobre a possibilidade histórica de existir ou não uma sociedade puramente capitalista são completamente irrelevantes). O objetivo desse procedimento metodológico é claro. Se até mesmo sob as premissas mais severas – ou seja, no interior do modelo abstrato de uma sociedade puramente capitalista – é possível realizar a mais-valia e acumular capital (dentro de certos limites), então não há necessidade teórica de buscar fatores externos, como o comércio exterior, a existência de ‘terceiras pessoas’, a intervenção do Estado etc. Nesse sentido, o modelo abstrato de Marx suportou o teste” (Rosdolsky, 2001, p. 407).

Nesse momento o papel da concorrência na definição das formas reais do processo de acumulação não havia ainda sido suficientemente explorado e a própria noção de “capital fictício”, um dos fundamentos da consideração sobre o crédito ao consumidor como parte do capital portador de juros, não havia sido sequer apresentada.

Estamos diante, assim, de uma depuração das determinações históricas que recaem também sobre o próprio crédito como expressão de um dos momentos e, portanto, como figuração do capital. É essa emancipação das formas históricas que pesa sobre o dinheiro que também permitirá o desenvolvimento de uma forma tão assemelhada a sua manifestação antediluviana no seio do mais avançado estágio de desenvolvimento do próprio capital.³⁰ O crédito ao consumidor, tomado em sentido amplo, tem representado uma fatia muito especial do comércio de dinheiro: o comércio de dinheiro como mercadoria no bojo das formas mais desenvolvidas de reprodução do dinheiro como capital.

Cria-se capital, desse modo, não por meio da produção, mas da transfiguração de um objeto em capital. Isso não somente respeitando aos ritos da concentração e monopolização que outrora já haviam transformado a mesma terra comunal em capital nas mãos de seus novos proprietários. Essa ideia se torna tanto mais interessante e pronunciada na medida em que se reconhece que é a qualidade imaterial do dinheiro como “medida de valor” e “meio ideal de compra” e que, portanto, é aquela atrelada não à sua gênese como mercadoria, que aparece como fundamento dessa transfiguração.³¹ Ou seja, não é a mercadoria dinheiro que, ao materializar tempo de trabalho ou se transformar num depositário de suas funções como reserva de valor, se transforma em capital, mas uma de suas funções, que, autonomizada e na condição de uma abstração social, se liga simultaneamente ao conjunto dos esforços realizados numa dada sociedade, numa palavra, na comunidade do dinheiro.

Desse modo, por um lado, não importa muito se essa forma de emprego do capital monetário sobreacumulado respeita as determinações pressupostas no funcionamento do capital

³⁰ A partir do que se viu até aqui, pode-se afirmar que não estamos diante de formas residuais, mas de formas criadas ao sabor da rentabilidade essencial ao funcionamento dos mecanismos da acumulação. Um movimento similar foi feito para a compreensão do papel da propriedade da terra no avanço das formas capitalistas de acumulação. Ela, assim como as modalidades de rendimentos auferidos de sua existência, não são heranças de outras épocas, senão produtos ajustados ao funcionamento numa economia como a nossa. Marx, nas *Teorias sobre a mais-valia*, compara essa modalidade de acumulação capitalista ao capital fictício: “devem-se supor aqui desenvolvimentos muito mais transcendentais que aqueles que poderiam surgir *prima facie* da mera contemplação da mercadoria e de seu valor; lembra o caso do capital fictício que se joga na Bolsa, e que de fato é tão somente a compra e venda de títulos [...] e que não pode ser compreendido a partir do conceito simples de capital produtivo” (*apud* Rosdolsky, 2001, p. 487).

³¹ O crédito ao consumidor tem evidenciado a subordinação do meio monetário à forma pura do dinheiro fiduciário de emissão privada. Isso ocorre pela assimilação cada vez mais entranhada (os dados do endividamento familiar o demonstram) do dinheiro como meio circulante na função do dinheiro como meio de pagamento, ou seja, empiricamente parte do abastecimento monetário só ocorre em função do aparecimento do dinheiro como meio de pagamento creditício.

em geral,³² desde que ela atenda, por baixo, as exigências reais inscritas nas leis cegas que comandam os processos de acumulação. Por outro, no entanto, o crédito ao consumidor pode ser interpretado como momento da formação de capital, seja a partir da emissão que tem por fundamento a criação da dívida, seja, ademais, na realização desse capital na circulação dessa dívida e na criação de papéis negociáveis no mercado de títulos.

O que fica ainda por resolver é a questão que recai sobre a origem do rendimento do capital que se empenhou no crédito ao consumidor. Por extrapolação, assim como no comércio, pode-se considerar que os custos relativos à realização da mercadoria promovem um fluxo de mais-valias que seriam absorvidas em parte por outros segmentos. Há de se considerar também o custo do abastecimento monetário como um custo de circulação do capital. Nesse sentido, o excedente monetário que retorna às mãos do prestador seria função direta da produção de mais-valias por um outro segmento capitalista. Contudo, o que se vê atualmente é uma massa crescente de endividados da classe trabalhadora que normalizou a prática da tomada de empréstimos para satisfazer necessidades básicas. O que se assiste, desse modo, é a redução da capacidade de o sistema de pagamentos pelo trabalho dar conta da reprodução da própria força de trabalho, o que significa que os custos relativos do acesso ao dinheiro não estão sendo repassados na mesma medida aos setores produtivos e que uma parte desse ônus tem implicação direta sobre a ordenação da vida do trabalhador. Essa característica está diretamente ligada à natureza fictícia dos rendimentos desse capital, sendo a intensificação do trabalho um dos fatores que prologam a sua sobrevida.

Como boa parte do consumo do trabalhador é parte do consumo produtivo em condições de emprego formal ou não – recorrendo aqui ao “duplo caráter do consumo do trabalhador, como consumo produtivo e consumo individual” (Mello, 2007, p. 22) –, o endividamento pessoal, num momento de generalização e normalização do desencontro entre a forma salarial e os custos de reprodução da força de trabalho, encontra aí seus vínculos com a circulação e a produção global de excedentes que alimentam o circuitos mundiais da mais-valia. A expansão da dívida é correlata às formas não clássicas de engajamento do trabalhador nesse novo mercado de trabalho, no qual o trabalhador se encarrega, ele próprio, do equilíbrio e das compensações

³² Nesse aspecto pode ser mobilizado o princípio de concreção que acompanha o método de exposição. No curso de apresentação categorial, na medida que as formas do capital vão ganhando concretude e abandonam as determinações exclusivas que pesam sobre a formulação do capital em geral e passam a sofrer as ações da concorrência, “o que, no início, havia sido útil e necessário revelar-se-ia depois como uma limitação supérflua e criadora de obstáculos” (Rosdolsky, 2001, p. 59). “O mesmo processo de ‘elevar-se do abstrato ao concreto’ se repete também no ‘livro sobre o capital’. Nele Marx começa com o ‘capital em geral’ para chegar, através do exame da concorrência e do sistema de crédito, à forma mais acabada que o capital assume” (Rosdolsky, 2001, p. 40). Isso significa que [...] sem as formas desenvolvidas não se apreende nem o significado, nem o alcance das formas elementares que, se por um lado nelas se ocultam [...], por outro lado, ao mesmo tempo, nelas se revelam (com a elevação do conceito de fetichismo da mercadoria a fetiche automático, também neste mesmo exemplo)” (Mello, 2007, p. 3).

entre a parte necessária e a parte excedente de seu esforço (normalmente, reduzindo de forma indigna a parte considerada necessária).

Quando o crédito assume papel na subsistência do trabalhador, a desigualdade social se transforma num negócio em si mesma. O aprofundamento da diferença entre poupadores e devedores assegura a rentável posição de mediadores e emissores para bancos e outras instituições financeiras.

Referências

- AGLIETTA, M. (1998). **Le Capitalisme de demain**. Fondation Saint-Simon: Paris.
- BARBIER, J. C. (2002). Peut-on parler d'activation? de la protection sociale en Europe?. **Revue française de sociologie**, v. 43, n. 2, p. 307-332.
- BELLOFIORE, R. (1989). A monetary labor theory of value. **Review of Radical Political Economy**, v. 21, n. 1/2, p. 1-25.
- BELLOFIORE, R. (2005). Monetary aspects of the capitalist process. In: MOSELEY, F. (Ed.). **Marx theory of money: modern appraisals**. London: Palgrave Macmillan. p. 124-142.
- BRITTO, M. A. (2008). Ativação: o atual rumo da política social para o trabalho no mundo. **IPEA: Mercado de Trabalho**, n. 35, p. 13-17. *Nota técnica*. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4084/1/bmt35_03Nota1_35.pdf. Acesso em: 11 jul. 2024.
- CHESNAIS, F. (2002). A teoria do regime de acumulação financeirizado: conteúdo, alcance e interrogações. **Economia e Sociedade**, v. 11, n. 1, p. 1-44, 2002. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos/article/view/8643086/10638>. Acesso em: 30 jul. 2024.
- CHESNAIS, F. (2010). A proeminência da finança no seio do capital em geral, o capital fictício e o movimento contemporâneo de mundialização do capital. In: BRUNHOFF, S. *et al.* (Org.) **A finança capitalista**. São Paulo: Alameda.
- COSTA, F. N. (2008). Bancos e crédito no Brasil: 1945-2007. **História e Economia Revista Interdisciplinar**, v. 4, n. 2, p. 133-160.
- DUMÉNIL, G.; LÉVY, D. (2010). A finança capitalista: relações de produção e relações de classe. In: BRUNHOFF, S. *et al.* (Org.) **A finança capitalista**. São Paulo: Alameda.
- FONTES, V. (2010). **O Brasil e o capital imperialismo: teoria e história**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2010.
- GAURON, A. (2000). Fonds de pension et régulation concurrentielle. **L'Année de la régulation**, v. 4, p. 333-342. Disponível em: <https://theorie-regulation.org/wp-content/uploads/2013/07/ar4-ndl1.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2024.
- GIRAUD, O. (2007). La formation comme politique d'activation des chômeurs en Suisse: divergences d'interprétation. **Formation Emploi**, v. 4, n. 100, p. 93-108.
- GRESPLAN, J. L. S. (1999). **O negativo do capital**. São Paulo: Hucitec.
- GUTTMANN, R. (2008). Uma introdução ao capitalismo dirigido pelas finanças. **Novos Estudos**, v. 82, p. 11-33. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/nec/a/cxdkDjbbN848Ptf8gqqdqgqN>. Acesso em: 29 jul. 2024.
- HARVEY, D. (1990). **Los límites del capitalismo y la teoría marxista**. México: Fondo de Cultura Económica.
- HARVEY, D. (2004). **O novo imperialismo**. São Paulo: Loyola.
- HARVEY, D. (2006). **Limits to capital**. London: Verso.
- ITOH, M. (2005). The new interpretation and the value of money. In: MOSELEY, F. (Ed.). **Marx's theory of money: modern appraisals**. London: Palgrave Macmillan. p. 177-191.
- ITOH, M.; LAPAVITSAS, C. (1999). **Political economy of money and finance**. New York: St. Martin's Press.

KARGER, H. (2005). **Shortchanged**: life and debt in the fringe economy. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

LAPAVITSAS, C. (2005). The universal equivalent as monopolist of the ability to buy. *In*: MOSELEY, F. (Ed.) **Marx theory of money**: modern appraisals. London: Palgrave Macmillan. p. 95-110.

LAPAVITSAS, C. (2009). Financialised capitalism: crisis and financial expropriation. **Historical Materialism**, v. 7, e2, p. 114-148.

LAZZARATO, M. (2012) **The making of the indebted man**: an essay on the neoliberal condition. Cambridge: MIT Press. *Semiotext(e) Intervention, series 13*.

LEYSHON, A.; THRIFT, N. (1997) **Money/Space: Geographies of Monetary Transformation**. London: Routledge.

LORDON, F. (2000). **Fonds de pension, piège à cons?** Mirage de la démocratie actionnariale. Paris: Raisons d'Agir

MARX, K. (1988a). **O capital**. São Paulo: Nova Cultural. t. 1, v. 1.

MARX, K. (1988b). **O capital**. São Paulo: Nova Cultural. t. 3, v. 4.

MARX, K. (2004). **Capítulo VI inédito de O capital**. São Paulo: Centauro.

MARX, K. (2010). Comments on James Mill, *Eléments d'économie politique*. *In*: **Marx & Engels**: collected works. London: Lawrence & Wishart. p. 211-228. v. 3.

MARX, K. (2011). **Grundrisse**. São Paulo: Boitempo.

MEACCI, F. (1998). Fictitious capital and crises. *In*: BELLOFIORE, R. (Ed.). **Marxian economics**: a reappraisal. London: Macmillan. v. 1, p. 189-204.

MELLO, C. R. B. (2007). **Contribuição ao estudo do sistema de crédito em 'O capital' de Karl Marx**. Tese (Doutorado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, University of São Paulo, São Paulo.

MOSER, L. (2011). A nova geração de políticas sociais no contexto europeu: workfare e medidas de ativação. **Revista Katálysis**, v. 14, n. 1, p. 68-77.

NELSON, A. (2005). Marx objections to credit theories of money. *In*: MOSELEY, F. (Ed.). **Marx theory of money**: modern appraisals. London: Palgrave Macmillan. p. 65-77.

ORLÉAN, A. (1999). **Le pouvoir de la finance**. Paris: Odile Jacob.

PALLUDETO, A. W. A.; ROSSI, P. (2018). O capital fictício: revisitando uma categoria controversa. *In*: **Texto para Discussão (Instituto de Economia – Unicamp)**, n. 347, p. 1-20. Disponível em: <http://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/artigos/3659/TD347.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2024.

PAULANI, L. (2011). A autonomização das formas verdadeiramente sociais na teoria de Marx: comentários sobre o dinheiro no capitalismo contemporâneo. **Economia**, v. 12, n. 1, p. 49-70.

PECK, J. (2003). The rise of the workfare state. **Kurswechsel**, v. 3, p. 75-87.

ROSDOLSKY, R. (2001). **Gênese e estrutura de 'O capital' de Karl Marx**. Rio de Janeiro: EdUERJ.

ROTTA, T. N. (2008). **Dinheiro inconvertível, derivativos financeiros e capital fictício**: a moderna lógica das formas. Dissertação (Mestrado em Economia) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo.

SOEDERBERG, S. (2014). **Debtfare states and the poverty industry**: money, discipline and the surplus population. London: Routledge.